

ISTRAŽIVAČKI IZVJEŠTAJ

**Izvještavanje tiskanih
medija i internet portala
o ostvarivanju prava
LGBT osoba u Hrvatskoj**

ISTRAŽIVAČKI IZVJEŠTAJ

**Izvještavanje tiskanih
medija i internet portala
o ostvarivanju prava
LGBT osoba u Hrvatskoj**

IMPRESUM

Nakladnik:

Udruga za promicanje ljudskih
prava i medijskih sloboda cenzura Plus

Izvođači/ce istraživanja:

Tamara Opačić, Marko Jurčić, Blanka Čop

Grafička priprema i dizajn:

ACT Printlab d.o.o.

Tisak:

ACT Printlab d.o.o.

Naklada:

200 komada

Godina izdanja:

2014.

Split, ožujak 2014.

Europska unija

Ova publikacija je podržana od strane programa Europske Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost -PROGRESS (2007-2013). Program se provodi se od strane Europske komisije, a financijski je podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, kako bi se pridonijelo ostvarenju ciljeva strategije *Europa 2020*, na području EU. Kroz sedmogodišnje mjere Programa svi dionici mogu pomoći u oblikovanju razvoja odgovarajućeg i učinkovitog zapošljavanja i socijalnog zakonodavstva i politike, preko EU-27, EFTA-EEA, zemlje kandidati i pre-kandidati za članstvo u EU. Za više informacija pogledajte: <http://ec.europa.eu/progressess>

Nacionalna
zaklada za
razvoj
civilnoga
društva

Projekt *Biram društvo bez diskriminacije* podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Stajališta izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora/ica i nakladnika i ne izražavaju stajališta Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge

Projekt *Biram društvo bez diskriminacije* sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj publikaciji su mišljenja autora/ica i nakladnika i ne izražavaju stajališta Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

SADRŽAJ

- 6 | **Predgovor**
- 8 | **1. Uvod**
- 10 | **2. Definiranje politički korektne terminologije izvještavanja**
- 24 | **3. Metodologija istraživanja**
- 24 | **3.1. Istraživački cilj**
- 24 | **3.2. Predmet istraživanja, jedinica i uzorak analize, varijable istraživanja**
- 24 | **3.3. Uzorak analize**
- 24 | **3.4. Metoda prikupljanja podataka**
- 27 | **4. Rezultati istraživanja**
- 27 | **4.1. Analizirani mediji**
- 28 | **4.2. Naslovna stranica – mamac za čitatelje/ice**
- 32 | **4.3. Tip analiziranih članaka**
- 33 | **4.4. Autorski potpis pod tekstom – temelj vjerodostojnosti medija**
- 34 | **4.5. Grafička oprema teksta**
- 34 | **4.5.1. Vizualna prezentacija članka**
- 36 | **4.5.2. Naslovi**
- 42 | **4.5.3. Nadnaslovi**
- 44 | **4.5.4. Podnaslovi**
- 45 | **4.6. Tema članka**
- 47 | **4.7. Nositelj radnje – fokus članka**
- 49 | **4.8. Karakteristike izvora**
- 50 | **4.8.1. Selekcija izvora**
- 51 | **4.8.2. Nositelj uloge – glavni izvor informacija**
- 52 | **4.9. Okviri teksta – put do uvida u uređivačke i novinarske vrijednosti**
- 55 | **4.10. Vrijednosna orijentacija članka prema LGBT**
- 56 | **4.11. Uporaba terminologije**
- 56 | **4.11.1. Korištena terminologija u naslovu**
- 58 | **4.11.2. Korištena terminologija u nadnaslovu**
- 58 | **4.11.3. Korištena terminologija u podnaslovu**
- 59 | **4.11.4. Korištena terminologija u tekstu – novinar/ka**
- 60 | **4.11.5. Analiza izjave izvora**
- 62 | **5. Zaključak: Dominacija informativnih tekstova i osrednje poznavanje (LGBT) terminologije prilikom izvještavanja**
- 68 | **6. Popis literature**
- 70 | **7. Prilozi**
- 80 | **8. Dodatak**

PREDGOVOR

Istraživanje na temu kako mediji izvještavaju o ostvarivanju prava LGBT osoba u Hrvatskoj, točnije kako su izvještavali o aktivnostima *Inicijative U ime obitelji* u periodu prikupljanja potpisa za održavanje referenduma, provedeno je u okviru projekta Biram društvo bez diskriminacije koji je Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus provodila od ožujka 2013. do svibnja 2014. Projekt je podržan financijski od Europske unije kroz program zajednice Progress, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Udruga Cenzura Plus je projekt provodila u partnerstvu s Uredom pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Centrom za mirovne studije, Centrom za građanske inicijative Poreč, Centrom za pravnu i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Hrvatskim novinarskim društvom.

Obzirom na društveni kontekst i nedostatak političke volje da se vladajuća koalicija pozicionira u kontekstu zaštite prava LGBT osoba, ali i dobru organizaciju i razinu manipulacije, ionako neinformirane većine građana i građanki o području diskriminacije prema LGBT osobama, desno-klerikalna Inicijativa iskoristila je jako dobro za političko pozicioniranje, koju su im omogućili i neki mediji, do te razine, da se tadašnja Inicijativa, danas udruga *U ime obitelji*, nastoji prikazati kao društveni korektiv i „čuvari“ tradicionalnog i kršćanskog svjetonazora i vrijednosti hrvatskog društva.

U vremenskom periodu od 2 mjeseca, na ukupno 12 najčitanijih internet portala i tiskanih medija, objavljeno je više od 600 članaka na temu inicijative *U ime obitelji* što potvrđuje tezu kako je prikupljanje potpisa i održavanje samog referenduma jedan od medijski najviše praćenih događaja protekle godine.

Cilj istraživanja je bio istražiti kako mediji izvještavaju o aktivnostima vezanim za prikupljanje potpisa za održavanje referenduma, obzirom na ulogu medija u demokratskim društvima, kao najčešći izvor informacija i stavove građana i građanki.

Udruga Cenzura Plus u svom svakodnevnom radu prati kako mediji izvještavaju o pojedinim manjinskim skupinama, te nastoji educirati novinare i novinarke kako izvještavati o manjinama, koju terminologiju koristiti i pritom ne diskriminirati nikoga, te kroz vlastitu neprofitnu medijsku produkciju utjecati na zastupljenost manjinskih tema u medijskom prostoru s ciljem informiranja javnosti, otvaranja medijskog prostora pripadnicima/cama manjinskih skupina i temama koje se odnose na manjine i zaštitu ljudskih prava s jasnim ciljem da se ne promoviraju društveni akteri kojima je cilj diskriminacija i uskraćivanje prava bilo kojoj skupini građana i građanki, kao i pojedincima.

1. Uvod

LGBT osobe u Republici Hrvatskoj često su izložene nasilju i diskriminaciji. Gotovo svaka druga LGBT osoba doživjela je barem jednom u životu nasilje, a vrlo često to nasilje počinila je osoba koju nisu poznavali.

Upravo nepoznavanje LGBT osoba otvara veliki prostor predrasudama. Mediji stoga imaju ključnu i odgovornu ulogu u stvaranju boljeg ozračja kako za LGBT osobe tako i za društvo u kojem se građani/ke međusobno poštuju i prihvaćaju. Smanjenje predrasuda kroz korektno i senzibilno izvještavanje o LGBT osobama i njihovim iskustvima smanjit će i sveprisutnu homofobiju i transfobiju.

Mediji predstavljaju glavni izvor informacija i njihovu ulogu vidimo ne samo u pukom prenošenju informacija, već smatramo da je potreban angažiran pristup za otkrivanje društvene stvarnosti najširem čitateljstvu, gledateljstvu i slušateljstvu – da LGBT osobe parovi i njihove obitelji, njihova djeca postoje u hrvatskom društvu i da trebaju uživati jednakost u pravima, i još važnije - dostojanstvu.

Na istraživanju i praćenju medija o LGBT temama u RH radi se od samog početka organiziranog LGBT pokreta, od početka 2000-ih. Dok je većina medija uglavnom pisala suzdržano ali i objektivno o LGBT osobama i događajima, u deset godina možemo prepoznati promjenu nekoliko trendova:

- manje senzacionalističkih tekstova
- manje govora mržnje u samim medijima od strane medijskih radnika/ica
- fokus na drugu i treću generaciju ljudskih prava, a posebice na pravo na obiteljski život.
- veća vidljivost transrodnih osoba, iako i dalje neusporediva s velikom vidljivošću LGB osoba čak i s početka 2000-ih.

Ipak, relativno nepoznavanje LGBT terminologije ostaje i dalje problem u kojem vidimo prostor za djelovanje i poboljšanje. Upravo zato veći dio istraživačkog izvještaja odnosi se na to kako se LGBT terminologija koristi u medijima.

2. Definiranje politički korektne terminologije izvještavanja

Prva razina oblikovanja medijskog diskursa je odgovarajuća upotreba jezika. Budući da se jezik medija, kao jedan od funkcionalnih stilova hrvatskog jezika, često preljeva u razgovorni, ali sve češće i u standardni jezik, za prezentaciju manjina izrazito je važno da se u medijskom izvještavanju koristi politički korektan govor. Kako se sustavno izvještavanje o LGBT tematici u hrvatskim medijima javlja tek od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća, a kulminira od 2000. godine pa na dalje, među novinarskim djelatnicima zapravo ne postoji suglasnost, ali niti relevantno znanje koji su izrazi zapravo najpogodniji za korištenje u izvještavanju o LGBT tematici. Dodatan problem predstavlja to što se većina tih izraza sve donedavno nije nalazila u hrvatskim pravopisima i rječnicima, a osim uobičajenih pojmova koji se vežu uz identitet i iskustva LGB osobe (na primjer: *homoseksualac/homoseksualno* i *lezbijka/lezbijski*) većinom su bila pripisana politički nekorektna značenja. No kako je u praksi politički korektnog jezika polazni princip, kako u ovom, tako i u sličnim slučajevima, da se svakoga treba nazivati onako kako on sam sebe naziva, novinarima i novinarkama bi kao dobra vodilja mogli poslužiti već postojeći medijski priručnici LGBT udruga i mreža. U hrvatskom slučaju to je terminologija koju je predstavila riječka udruga *Lori* u "Mediji i LGBT zajednica - priručnik za novinare i novinarku".

¹ "Politička korektnost je pojam koji označava jezik, ideje, politike i ponašanja kojima se nastoji minimalizirati društvena i institucionalna diskriminacija na osnovi spola, rase, kulture, seksualne orijentacije i invaliditeta" (Andrews, 1996: 391).

² Tako se na primjer u rječniku Anića, Klaića i Domovića *Rječnik stranih riječi* (2002), Sani-plus, Zagreb izraz *lezbijiska ljubav* prevodi kao "neprirodno zadovoljavanje spolnog nagona između dvije žene".

³ "Mediji i LGBT zajednica- priručnik za novinare i novinarku", Lezbijiska organizacija Rijeka - Lori, Rijeka 2004.

Spol i rod

Za razliku od *spola* koji se upisuje pri rođenju i koji je prije svega biološka kategorija, rod je društvena kategorija koja podrazumijeva različite društvene uloge, ponašanja i konačno, vanjski, fizički izgled muškaraca i žena. Budući da se radi o društvenoj kategoriji, kroz povijest poznajemo različiti tretman samih društvenih uloga i (ne)poželjnih ponašanja za muškarce i žene. Uz društvenu nejednakost i nejednak tretman muškaraca i žena, postojale su i zakonske prepreke koje su priječile ravnopravnost spolova: od ostvarivanja građanskih i političkih prava žena, do prava na rastavu braka i konačno, reproduktivnih prava. Iako zakoni i propisi u RH nalažu ravnopravnost spolova u svim domenama društvenog života, za njezino ostvarivanje danas mnogi dodatni institucionalni mehanizmi – od zakona i propisa, preko nacionalnih politika i konačno institucija, koje su jamac za ostvarivanje prava i ravnopravnosti muškaraca i žena; rodna (ne)ravnopravnost ostaje prisutna u samoj kulturi našeg društva. Iako je danas posve uobičajeno vidjeti primjerice da žene nose hlače i u teoriji (rjeđe u praksi) obnašaju važne političke dužnosti – rijeko možemo vidjeti žene sa stvarnom moći u tržišnom sektoru ili na javnim izvršnim funkcijama, dok pak preuzimanje „ženskih“ uloga kod muškaraca i dalje predstavlja neki oblik društvenog tabua.

Rodni identitet i rodno izražavanje

Kada je u pitanju rodni identitet, možemo ga jednostavno opisati kao osobni osjećaj svake osobe da se identificira kao muškarac ili žena, neovisno o tome kakav je spol upisan prilikom rođenja osobe. *Rodno izražavanje* je način na koji osoba izražava svoj rodni identitet prema van: kroz ponašanje i gestikulaciju, gramatički rod i govor, odijevanje, frizuru, glas, govor tijela, tjelesne karakteristike i ostale vanjske oznake.

Transrodnost i transeksualnost

Iako većina osoba živi u rodu koji odgovara upisanom spolu, rodni identitet transrodnih osoba nije u skladu sa uvaženim tradicionalnim rodnim ulogama i normama. *Transrodne osobe*, neovisno koje su spolne orijentacije cijeli život žive u diskrepanciji s rodnim ulogama i normama kakve se od njih očekuju. Neke transrodne osobe su transeksualne, pa se osim rodnog izražavanja odlučuju i na hormonalnu i kiruršku prilagodbu spola. *Transeksualna osoba* je osoba koja ima jasnu želju i namjeru da prilagodi svoj vanjski spol u skladu sa svojim rodnim identitetom, kao i osoba koja je djelomično ili potpuno modificirala svoje tijelo i prezentaciju. U Republici Hrvatskoj transeksualne osobe mogu od nadležnog tijela pri Ministarstvu uprave zatražiti promjenu upisa spola u osobnim i drugim dokumentima ukoliko zadovoljavaju zakonom i propisom pripisane uvjete života u drugom rodnom identitetu. Podatak o promjeni upisa spola je tajan, a uvjeti za promjenu upisa spola ne propisuju nužno i genitalnu operaciju prilagodbe spola.

Zabrana diskriminacije prema osnovama spola, spolne orijentacije i rodnog identiteta i rodnog izražavanja

Diskriminacija građana i građanki temeljem (stvarne ili pretpostavljene) spolne orijentacije zabranjena je u RH još od 2003. godine⁴. Hrvatski sabor je donio je novi Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), 2008. godine čime je prestao važiti Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2003. Od 2008. godine, kada je donesen Zakon o suzbijanju diskriminacije, *zabranjena je svaka diskriminacija, izravna i neizravna, temeljem spola, spolne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja – u svim područjima ljudskog života.*

⁴ Diskriminacija temeljem spolne orijentacije zabranjena je u RH od 2003. godine kad je Hrvatski sabor donio Zakon o ravnopravnosti spolova.

LGBTIQ identiteti

Za razliku od spolne orijentacije, LGBT identiteti podrazumijevaju vlastitu koncepciju seksualnosti i roda, neovisno o spolu, rodu, rodnom identitetu i spolnoj orijentaciji. Osobe koje imaju manjinsku seksualnu orijentaciju ili koje zbog svog roda odstupaju od društvenih normi, imaju snažno izražen svoj LGBTIQ identitet.

Identiteti su različiti i često podložni samopercepciji i samodefiniciji, a često su usko vezani uz LGBT kulturu ili suvremenu popularnu kulturu uopće. Dok većina građana i građanki RH imaju snažne nacionalne, vjerske, etničke i regionalne identitete, LGBT osobe vrlo često u susretanju s drugim osobama primarno ističu i svoje LGBT identitete. Za razliku od spolne orijentacije, koja često podrazumijeva isključivo seksualno-emocionalne odnose neke osobe u odnosu na spol druge (ili drugih), LGBTIQ identiteti podrazumijevanju čitav aspekt života LGBT osobe: od načina planiranja slobodnog vremena - kao što su mjesta za izlaske i druženja - preko planiranja obitelji, do svakodnevnog susretanja s institucionalnom i neinstitutionalnom homofobijom i transfobijom te životom koji često znači i diskriminaciju a nerijetko i nasilje.

U tablici 1. navodimo neke od identiteta koji se najčešće pojavljuju u društvu i javnom prostoru:

Neki od najčešćih identiteta osoba:		
<i>homoseksualne orijentacije</i>	<i>biseksualne orijentacije</i>	<i>transseksualnih</i>
lezbijka, lezba, lezbača, gej, gay, peder, buč, fem, ...	bi, biseksualac, biseksualka, ...	trans, trans*, trans-žena, trans-muškarac, transeksualka, transeksualac,

Ovi identiteti često podrazumijevanju i termine koji i nisu politički korektni, neki su čak i često uvrede za LGBT osobe, no unutar LGBT zajednice se vrlo često koriste u komunikaciji unutar vlastite zajednice. Ponekad se to čini iz protesta i otpora homofobiji, a ponekad iz političkih razloga, kako bi se tim riječima mijenjalo značenje.

⁵ http://www.zagreb-pride.net/web/index.php?option=com_glossary&Itemid=106&lang=hr

⁶ Stonewall - Pobuna koja je rasplamsala gej revoluciju, Zagreb Pride, Zagreb 2011.

Homoseksualnost i pojam LGBT

U želji da se neki termini što više pojednostavne kako bi na što lakši način doprli do šire zajednice, novinari i novinarka hrvatskih medija često su pogrešno rabili ili još uvijek rabe izraz *homoseksualac/homoseksualci* kao sinonim za čitavu LGBT populaciju. Akronim *LGBT* (ponekad ili *LGBTIQ*⁷) je standardiziran i usvojen od većine aktivističkih grupa i ime je pokreta, kulture, teorije, politike i aktivizma u Republici Hrvatskoj od 2003. godine. Godine 2007. uvršten je u Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije⁸.

Pojmovnik rodne terminologije zamišljen je kao standard za uvođenje rodne terminologije u hrvatski politički, obrazovni i kulturni prostor, a izrađen je u konzultacijama s različitim političkim i javnim akterima, uključujući i *LGBTIQ* pokret. Iako se *LGBTIQ* akronim može činiti konfuznim i teško shvatljivim pojedinom dijelu konzumenata medija i stanovništva uopće, sustavnijom uporabom te povremenim objašnjenjem značenja tog izraza, moguće je da on uđe u sam sustav hrvatskog jezika.

LGBT zajednica smatra kako termin *homoseksualka/ac* (kao imenica) koji označava mušku ili žensku osobu također nije poželjan, jer ističu da se “taj termin kroz medicinsku povijest koristio od strane anti-gej aktivista, u svrhu ukazivanja kako su lezbijke i/ili gej muškarci na neki način bolesni ili psihološki nestabilni” (Lori, 2004: 27). Problem kod uporabe ovog termina jest što je on pogodan za izražavanje nečije seksualne orijentacije, no nije adekvatan za izražavanje nečijeg identiteta. Zato je kao oznaku nečijeg identiteta pogodnije koristiti izraz gej (kao pridjev); *gej muškarac*⁹ ili *lezbijka* (kao imenice).

Interseksualnost

Interseksualne osobe, odnosno osobe koje su rođene s fizičkim karakteristikama oba spola, se kroz povijest nazivalo *hermafroditima*. Ta riječ rabila se po uzoru na *Hermafrodita/u*, dijete

⁷ Od lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne, interseksualne i queer osobe

⁸ Vladin ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Zagreb, 2007

⁹ Izraz gej muškarac se u većini slučajeva skraćuje pa tako gej zapravo postaje sinonim za mušku homoseksualnu osobu

boga Hermesa i boginje Afrodite koje je imalo vidljive karakteristike i jednog i drugog normiranog spola. Ova riječ je arhaična i zbog svoje nepreciznosti i netočnosti se više ne koristi. Ona je također postala pogrdna jer uključuje značenja *neprirodno*, *nenormalno*, *greška prirode*, *čudovište*. Ta riječ je zamijenjena s riječju *interseksualnost*. Međutim, često se i ova riječ interpretira kao spolni razvoj koji je između muškog i ženskog spolnog razvoja, što je također netočno¹⁰.

Interseksualnost označava biološku nedefiniranost spola djeteta pri rođenju kao „muškog“ ili „ženskog“. Spol se pri rođenju najčešće definira prema vanjskim obilježjima spolnih organa. Kasnije u životu nečiji spol pretpostavljamo drugim, sekundarnim spolnim karakteristikama i rodnim izražavanjem osobe. Kod interseksualnih beba u prošlosti se često inzistiralo na kirurškoj intervenciji u svrhu što ranijeg određivanja spola djeteta temeljem drugih karakteristika kao što su kromosomi, gonade i hormoni. Dok većina interseksualnih osoba kroz socijalizaciju u kasnijem razvoju odaberu rod i spol koji im najviše odgovara i tako izgrađuju svoj spolni i rodni identitet, neke interseksualne osobe odbijaju se prilagoditi muškom ili ženskom rodu i izabiru androgino rodno izražavanje i zaseban interseksualni identitet.

Queer

Termin *queer* se odnosi na sve osobe, osobine, politike ili radnje koje ne proizlaze iz heteronormativnog¹¹ socijalnog ili kulturnog obrasca. Izvorno, riječ *queer* označava osobu koja je *nastrana* ili *perversna*, a do početka '90-ih upotrebljavao se isključivo kao najgora uvreda za homoseksualnu osobu, neovisno o njezinom spolu. Nakon pojave HIV/AIDS-a u Sjedinjenim Državama nastaje čitav niz ad-hoc masovnih organizacija koje su se identificirale s pojmom „queer“ (Queer nation, AIDS Coalition to Unleash Power - ACT UP) koje su se služile direktnim akcijama kako

10 „Kreacija spola/roda“, Poštić, Đurković, Hoždić, Ženska soba, Zagreb 2008. <http://www.queer.ba/v1/udruzenjeq/kreacijaPDF.htm>

11 Uvjerenje da su heteroseksualnost i heteroseksualni odnosi jedini legitimni odnosi od bilo kojih drugih odnosa među spolovima i rodovima, posebice u odnosu na homoseksualnost i biseksualnost. Heteronormativnost također normira i same rodne uloge - sa striktnim pravilima izgleda i ponašanja predviđena za

bi se suprotstavili svim oblicima nasilja, kako institucionalnog tako i društvenog.

Zbog tako široke definicije *queer* se često koristi, ovisno o kontekstu, kao imenica, glagol i pridjev. Kao imenica koristi se kao identitet svih onih koji su u suprotnosti s bilo kakvom ustaljenom (društvenom) normom. Kao glagol koristi u kontekstu propitivanja i odbijanja svih nametnutih normi patrijarhalne tradicije, dok kao pridjev opisuje radikalnu politiku koja podrazumijeva povezanost svih vidova opresije, onkraj svih normi, kao „proces vječitog remećenja”¹².

Gej

Termin *gay* se već više od 90 godina unutar anglofone LGBT zajednice koristi kao endonim, kojim se dakle sami pripadnici zajednice označavaju, te ga upravo ta endonimnost čini politički korektnim (Bešker, 2010)¹³. Izraz *gej*¹⁴ je preuzet iz engleskog jezika, a brzina ulaska anglizama u naš jezik je toliko velika da se objektivno i ne može sročiti stabilno pravilo treba li ovaj izraz u standardnom jeziku pisati kao tuđicu u izvornom engleskom obliku *gay* ili je ipak podobnije koristiti hrvatsku posuđenicu *gej* kako ga rabe aktivisti i aktivistkinje u Republici Hrvatskoj. Najrelevantnija rječnička baza¹⁵ sadrži oba izraza - *gej* se doduše prevodi kao izraz iz žargona, a *gay* kao tuđica. No kako je medijski funkcionalni stil fleksibilniji od standardnog jezika, u ovom slučaju za novinare/ke bi bilo bolje da koriste onaj izraz kojeg sama LGBTIQ zajednica smatra poželjnijim, a to je u ovom slučaju izraz *gej*.

¹² „Kreacija spola/roda“, Poštić, Đurković, Hoždić, Ženska soba, Zagreb 2008. <http://www.queer.ba/v1/udruzenjeq/kreacijaPDF.htm>

¹³ Bešker, *Gay/gej*, www.jutarnji.hr/gej-gay/840150/, [25. lipnja 2010.]

¹⁴ Originalno značenje riječi *gay* (eng.) je zapravo sretan, veseo no on se u modernom engleskom jeziku upotrebljava i kao sinonim za mušku osobu homoseksualne orijentacije.

¹⁵ U hrvatskom slučaju to je zasigurno Hrvatski jezični

Peder

Kao i u svakom jeziku, tako se i u hrvatskom mogu naći mnogi termini¹⁶ koji se odnose na LGBTIQ osobe, a iza kojih stoje podrugivanja, mržnja, neznanje, nerazumijevanje i strah. Ovakvi termini nanose uvredu i bol, diskriminatorni su, te ih ne bi trebali koristiti, a naročito ne u javnom govoru, u medijima, osim ako se radi o direktnim citatima koji se odnose na osobne predrasude osobe koju se citira. Kriterij za upotrebu ovih riječi je isti kao i u korištenju govora mržnje za druge manjine (Lori, 2004: 27).

Termin *peder* se inače javlja kao najčešći homofoban naziv za gej muškarca ili čitavu LGBTIQ zajednicu. Unatoč tome, kod nekih gej muškaraca se namjerno prihvaća kao seksualni identitet koji se koristi u komunikaciji s osobama prema kojima se razvilo povjerenje da nisu homofobne. Istovremeno se kod nekih neheteroseksualnih muškaraca prihvaća kao primarni seksualni identitet radi izražavanja snažnog političkog stava zbog odbacivanja identifikacije s terminom “gej” koji se vidi kao apolitičan zbog povezivanja s pop-kulturom, konzumerizmom i komercijalizacijom.

Coming out / iskorak / izlazak iz ormara

LGBT zajednica često upotrebljava engleski izraz coming out kao sinonim za otkrivanje drugima svoje homoseksualne ili biseksualne orijentacije, točnije LGBT identiteta. Prilagođeni i govorni izraz je autanje, kao čin javnog otkrivanja seksualne orijentacije odnosno LGBTIQ identiteta nekoj osobi ili (užoj ili široj) javnosti. Koliko god se ti izrazi činili (ne)praktičnima, za medijske djelatnike je ipak uputnije koristiti hrvatska objašnjenja tih pojmova budući da ona postoje i nisu dvosmislena. No pritom treba pripaziti da se ne koriste izrazi kao što su *priznati homoseksualac* ili *deklarirani homoseksualac* jer izrazi priznat ili deklariran sugeriraju da je biti lezbijka ili gej muškarac na neki način sramotno ili kazneno djelo koje

¹⁶ Na primjer: *peder*, *pederko*, *pederčina*, *homić*, *topli brat*, *lezbača*, *trasić*, *dvocjevka* etc..

se priznaje. Termini koje LGBT osobe radije preferiraju je otvoreno lezbijka ili otvoreno gej, a sam proces ili trenutak „izlaska iz ormara“ kao *iskorak*.

Homoseksualnost ili homoseksualizam

Kada se govori o istospolnoj orijentaciji često se nailazi i na uporabu termina *homoseksualizam*. No uporaba ovog termina je pogrešna i diskriminirajuća budući da se u prošlosti isključivo odnosila na medicinski poremećaj i dijagnozu. Ispravno je koristiti termin *homoseksualnost* ili *istospolna spolna orijentacija*. Termin koji se također ponekad susreće u medijima, a koji navodi ljude na krivi zaključak je *seksualna preferencija*. Taj izraz se općenito upotrebljava kako bi se istaklo da je biti lezbijka ili gej stvar nečijeg izbora.

LGBT osobe ili seksualne i rodne manjine

U hrvatskom političkom kontekstu manjinska prava odnose se često na posebna prava zagarantirana Ustavom RH i ustavnim zakonima. Tako primjerice pripadnici i pripadnice priznatih nacionalnih manjina u RH imaju posebna prava koja se tiču upotrebe jezika i pisma, zajamčena mjesta u Hrvatskom saboru za određene nacionalne manjine te, primjerice, nacionalnu kvotu prilikom zapošljavanja u državnoj službi ili službama lokalne (regionalne) samouprave. Kada se govori o zalaganjima za ostvarenje prava LGBT osoba, može se naići na navođenje termina *seksualne* i *rodne manjine*. Taj termin je također nepoželjan jer može podrazumijevati *posebna prava*. Neravnopravnost LGBT osoba u Republici Hrvatskoj odnosi se na uskratu ili nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i jednakost šansi, dok se zagovaranje LGBT prava u RH odnosi na jednakost u pravima za sve građane i građanke RH.

Promjena spola ili operacija prilagodbe spola i spolna tranzicija?

Novinari i novinarka trebaju biti posebno pažljivi i pri izvještavanju o transrodnim osobama i pokretu za prava transrodnih osoba koji *uključuje najrazličitije oblike spolnog i rodnog izražavanja i identificiranja koji nadilaze, modificiraju ili negiraju zadane i nametnute norme i obrasce izgleda, ponašanja i identificiranja*.¹⁷

Transrodne osobe treba pitati u kojem rodu žele da ih se oslovljava. Ako to nije moguće, treba koristiti imenice koje odgovaraju pojavi te osobe i njezinom rodnom izražavanju. Isto tako, ne treba stavljati navodne znakove na imenice (“on” ili “ona”), ukazujući tako da to nije stvarni spol te osobe. Termini tipa *promjena spola, pred-operativno, post-operativno* su uvredljivi za transeksualne osobe i ne označavaju stvarno stanje osobe koja je odlučila uskladiti svoj biološki spol s rodnim identitetom. Radi se o hormonalnoj i operacijskoj prilagodbi nečijeg spola čiju proceduru ne čini samo jedan korak, već uključuje doživotnu hormonalnu terapiju i život u „drugom“ rodnom identitetu. Pravilan način nazivanja procesa kroz koji prolaze transeksualne osobe je *spolna tranzicija*, a operacija „promjene“ spola – operacija *prilagodbe spola*. „Promjena“ spola u osobnim dokumentima službeno se naziva *promjena upisa spola*.

Povorka ponosa ili Parada?

Povorka ponosa godišnji su prosvjedni skupovi LGBT osoba koji se održavaju diljem svijeta od 1970. godine, najčešće u lipnju i srpnju kao obilježavanje godišnjice sukoba LGBT osoba i policije ispred kluba The Stonewall Inn na Greenwich Villageu u New Yorku, u ulici Christopher. Sukob policije i građanstva trajao je u noći s 27. na 28. lipnja 1969 i smatra se početkom pokreta za oslobođenje i prava lezbijki, gejeva i transrodnih osoba.

¹⁷ U: Poštić, Đurković, Hodžić (2008) Kreacija spola/roda. Zagreb: Ženska soba. <http://www.queer.ba/v1/udruzenjeq/kreacijaPDF.htm>

Povorke ponosa se održavaju pod različitim imenima, ovisno o gradu u kojem se održavaju, no najčešće uz ime grada vezuju engleske riječi “Pride” ili “Christopher Street Day”. *Pride* skupovi u Hrvatskoj, kao i u većini zemalja, nazivaju se „povorkama“ (*engl. march, pride march*) dok se u američkoj tradiciji samo neki *pride*-skupovi nazivaju „paradama“ (*engl. pride parade*). Koncept parade se razlikuje od marša ili povorke u tome što se parada vezuje uz nepolitičku manifestaciju, s najvećim naglaskom na zabavu i popratne komercijalne djelatnosti u kojoj lokalna vlast otvoreno participira kao suorganizator događaja. Upravo iz tog razloga neispravno je nazvati Povorku ponosa „paradom“, a posebno zato što hrvatske povorke ponosa sebe ne smatraju kao gradsku ili državnu manifestaciju, već političkim skupom s pripadajućim maršem koji je vrlo kritičan i ponekad suprotstavljen političkim i državnim strukturama.

Brak, bračna jednakost i životno partnerstvo

Novinari i novinarka često koriste termin „legalizirati istospolni brak“, što implicira da je istospolni brak zabranjen (a ne nepriznat) ili pak da se radi o kaznenom / prekršajnom djelu. Ispravno bi bilo reći, primjerice, „*Francuska je priznala bračnu jednakost.*“ Naime, priznavanjem prava osobama istoga spola na sklapanje braka ne uvodi se posebna zajednica obiteljskog života „istospolni brak“, već se u zakonu mijenja definicija bračne i izvanbračne zajednice, stoga naočigled pozitivno intoniran termin „priznati istospolni brak“ implicira da se uvodi posebna kategorija braka.

Zbog potrebe priznavanja svih ili većine prava koja proizlaze iz braka, pojedine države uređuju posebnu instituciju za istospolne parove. Iako se ime takve institucije razlikuje od zemlje do zemlje, najčešći su nazivi: registrirano partnerstvo, civilna unija (ili zajednica) ili životno partnerstvo. Termin *životno partnerstvo* zaživio je i u Hrvatskoj, a koristi ga još i Njemačka (*Lebenspartnerschaft*). Prva zemlja na svijetu koja je priznala pravo istospolnim parovima na registraciju njihove zajednice je Danska 1989. godine. Gotovo sve zemlje koje su priznale bračnu jednakost, prethodno su priznale pravo oso-

¹⁸ http://www.zagreb-pride.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=53&lang=hr

bama istoga (ponegdje i različitoga) spola na sklapanje životnog partnerstva. Nakon priznavanja bračne jednakost u pojedinim državama, životno partnerstvo ostalo je postojati kao trajna institucija kojom se uređuju obiteljski odnosi.

Jezični rodni pluralizam

Iako LGBT aktivisti inzistiraju na korištenju rodno osviještenog jezika, odnosnospisanju riječi u točnom rodu na kojeg se odnosi, a ne samo muškom, posebice ako je riječ o množini (primjer: množinu od riječi *aktivist* trebalo bi pisati kao *aktivisti* i *aktivistkinje*) jer ističu kako *konstantno isključujući jedan jezični rod podrazumijeva i konstantnu isključenost i nevidljivost svih osoba koje su definirane od strane društva ili samih sebe kao bilo što osim izričito muškog roda* (Vukmanović, 2006: 14), za medije, a posebice one tiskane, je korištenje takve forme poprilično otežano. Osim što u tiskanim medijima uporaba dvostruke množine otežava čitanje zbog konstantnog ponavljanja riječi, njezinom uporabom novinari gube prostor za ostale informacije budući da se u tabloidnim i polutabloidnim formatima novina, kakve danas ima većina hrvatskih dnevnih novina, preferiraju kraće vijesti.

Rodno osviješten jezik mogao bi se zato koristiti u dužim, analitičkim tekstovima ili u formi komentara. Jedno od mogućih rješenja moglo bi biti pisanje dvostruke množine samo u prvom spominjanju izraza u tekstu kako bi autor ili autorica dala do znanja da je rodno osviještena.

U tablici 2. navodimo neke od najčešćih pogrešaka u korištenju terminologije koju smo izdvojili analizirajući tekstove tiskanih medija i web portala:

Nekorektan termin	Žargon	Prema Pojmovniku – preporuke koje izraze i kako koristiti prilikom izvještavanja o LGBT temama i osobama
homoseksualizam, (biseksualizam, heteroseksualizam)		homoseksualnost, (biseksualnost, heteroseksualnost)

homoseksualac/ka (peder, lezba)	peder, lezba	gej ili lezbijka (peder ili lezba jedino u slučaju kada je iz konteksta očito da se osoba tako identificira ili da autor/ica nedvosmisleno zagovara LGBT ravnopravnost)
spolne i rodne manjine		LGBT osobe
transeksualac (za osobu koja prilagođava spol iz muškog u ženski)		transeksualka
homoseksualne udruge		udruge LGBT osoba, udruge za prava LGBT osoba
priznati homoseksualnost	izaći iz ormara / autati se	iskoračiti kao LGBT, identificirati se kao LGBT, reći da je LGBT
legalizacija istospolnog braka		priznati bračnu jednakost
Parada ponosa, homoseksualna parada, gay parada	gay pride, gej prajd	Povorka ponosa, Povorka ponosa LGBTIQ osoba, Povorka ponosa lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interseksualnih i queer osoba (piše se velikim slovom)
rodna teorija		spolna i rodna ravnopravnost, ravnopravnost spolova

3. Metodologija istraživanja

U ovom poglavlju predstavljen je metodološki okvir istraživanja; cilj istraživanja, uzorak analize, varijable i predmet istraživanja. U istraživanju je primjenjena analiza sadržaja objavljenih novinarskih tekstova/članaka izabranih prema ključnim riječima: inicijativa *U ime obitelji*, Split Pride, Zagreb Pride,¹⁹ Povorka ponosa. Istraživači/ce su definirali instrumente/kategorije za analizu i svaki članak/tekst analizirali prema utvrđenim instrumentima, te je analizirani sadržaj kvantificiran i statistički obrađen.

3.1. Cilj istraživanja

Osnovni cilj ovog istraživanja je definirati opće trendove o izvještavanju najčitanijih tiskanih medija i internetskih portala o LGBT temama u Hrvatskoj. Uz centralne LGBT događaje – splitsku i zagrebačku Povorku ponosa, analizom će se ustvrditi na koji način se izvještavalo o inicijativi *U ime obitelji* koja je neposredno prije održavanja spomenutih povorka pokrenula kampanju kojom se želi uskratit pravo na brak LGBT osobama.

Istraživanjem će se ustvrditi razlike u izvještavanju između različitih medija, koliko su sami novinari/ke, ali i urednici/e upoznati s temom o kojoj izvještavaju te rabe li pri tome odgovarajuću jezičnu terminologiju. Zbog sveobuhvatne analize, ovim istraživanjem moguće je identificirati opće trendove u izvještavanju o LGBT temama u Hrvatskoj.

¹⁹ Vidi Prilozi, str. 57

3.2. Predmet istraživanja, jedinica i uzorak analize, varijable istraživanja

Predmet istraživanja su odabrani dnevni i tjedni listovi te internetski portali: *Jutarnji list*, *Večernji list*, *Novi list*, *Slobodna Dalmacija*, *24 sata*, *Globus*, *Novosti*, *Aktual*, *Lider*, *Tportal.hr*, *SlobodnaDalmacija.hr*²⁰, *Index.hr* i *Danas.hr*.

Jedinica analize je novinski članak koji se bavi LGBT temama (aktivnosti inicijative *U ime obitelji*, *Zagreb Pride*, *Split Pride*, Marš za bračnu jednakost, diskriminacija LGBT osoba).

Istraživanje obuhvaća instrument za analizu koji se sastoji od 28 varijabli (Vidi poglavlje *Prilozi*, str. 57).

3.3. Uzorak analize

Analizirani su članci na zadanu temu koji su u navedenim medijima objavljeni u periodu od 1. svibnja do 1. srpnja 2013. godine.

3.4. Metoda prikupljanja podataka

U vremenskom periodu od početka svibnja do početka srpnja 2013. agencija za praćenje i analizu medija prema unaprijed utvrđenim ključnim riječima prikupljala je članke iz nacionalnih i lokalnih dnevnika, tjednika i mjesečnika, te inetrnet portala koji su prema podacima iste agencije najčitaniji u RH, s najvećom nakladom.

Ključne riječi prema kojima su prikupljeni tekstovi/članci su: *inicijativa U ime obitelji*, *Split Pride*, *Zagreb Pride*, *povorka ponosa*, *parade*

²⁰ S portala *SlobodnaDalmacija.hr* analizirani su oni članci koji nisu objavljeni u tiskanom izdanju

ponosa, referendum za ustavnu definiciju braka, Marš za bračnu jednakost, diskriminacija LGBT osoba.

Ukupno je u vremenskom periodu od dva mjeseca prikupljeno 320 medijskih objava/tekstova/članaka na 4 internet portala: *Tportal.hr; Index.hr; Danas.hr; Slobodna Dalmacija.hr* i u 8 tiskovina, i to: *Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Novi list, Novosti, 24 sata, Globus, Aktual i Lider.*

Agencija za praćenje i analizu medija je svakodnevno prikupljene tekstove s podcrtanim ključnim riječima dostavljala istraživačima/cama putem elektronske pošte koji su iste arhivirale prema datumu objave i mediju u kojima su objavljeni.

4. Rezultati istraživanja

4.1. Analizirani mediji

Od ukupno 320 analiziranih članaka, najviše ih je objavljeno u *Novom listu* (18,4%). Tu dnevnu novinu po broju objava slijedi portal *Index.hr* (15,3%), zatim *Tportal.hr* (13,5%), tiskano izdanje *Slobodne Dalmacije* (13,1%), *Jutarnji list* (11,6%), portal *Danas.hr* (6,9%) te tiskano izdanje *24 sata* (5,9%). Kako je i očekivano, zbog drugačijeg tempa izlaženja novina, najmanje članaka je pronađeno u tjednicima – *Globus* (1,6%), *Aktual* (0,9%), *Novosti* (0,6%) i *Lider* (0,3%).

Tekstovi objavljeni u analiziranim tiskovinama i web portalima

4.2. Naslovna stranica - mamac za čitatelje/ice 21

S obzirom da naslovne stranice privlače čitatelje/ice, urednici/e ih opremaju najavama za koje misle da će privući pažnju publike. Od ukupno 206 analiziranih članaka koji su objavljeni u tiskanim medijima, na naslovnoj stranici je najavljeno njih ²¹.

Najavljeni članci na naslovnoj stranici u analiziranim tiskovinama

U odnosu na broj objavljenih članaka najviše najava na naslovnici imala *Slobodna Dalmacija* (19,5%), a najmanje *Jutarnji list* (9,4%). Članci vezani uz analiziranu temu obično su imali najavu na naslovnoj stranici kada je tema članka bilo izvještavanje sa zagrebačke i splitske Povorke ponosa te kada su u pitanju bile aktivnosti inicijative U ime obitelji (tijek sakupljanja i predaja potpisa). No koliko god se činilo kako objavljivanjem najave na naslovnici urednici/e zapravo pridaju važnost određenoj temi, ova teza može itekako zararati budući da je dio naslovnice koje se odnose na ostvarivanje prava LGBT osoba zapravo senzacionalistički opremljen, čime urednici daju do znanja kako im je uspješna prodaja novine ipak

²¹ Zbog metodoloških razloga, u ovoj varijabli analizirani su samo tiskani mediji. Naime, na internetskim portalima istraživačima je nemoguće ustvrditi koji su se članci nalazili na naslovnoj stranici medija.

na prvom mjestu. Tako je, primjerice, 30. svibnja 2013. na naslovnici *Slobodne Dalmacije* najavljen intervju s prof. dr. Matkom Marušićem s naslovom „Radije bih se ubio nego prijatelja pitao je li gay“.

ZATVORITE INTIMU Prof. dr. MATKO MARUŠIĆ:

Radije bih se ubio nego prijatelja pitao je li gay

:: STR. 10

Slobodna Dalmacija; 30.05.2013.²²

Uredništvo Slobodne Dalmacije nije bolje postupilo ni kada je 2. lipnja 2013. na naslovnoj stranici najavilo intervju sa Sanjom Juras iz udruge *Kontra* pod naslovom „Ljudi iz akcije U ime obitelji sami su palili svoje štandove“. Intervju je zapravo izvorno objavljen u *Liniji X*, prilogu *Slobodne Dalmacije*, gdje se također nalazi na naslovnici, no ovaj put s informativnim naslovom „I naše obitelji trebaju pravnu zaštitu“. Time je vidljivo da su dvije različite naslovne stranice u novini opremali različiti urednici, očito motivirani drugačijim ciljevima.

²² Link na članak: <http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/211610/Default.aspx>

Slobodna Dalmacija; 02.06.2013.

Slobodna
Dalmacija;
02.06.2013.

Poznat po svojim provokativnim naslovnicama, tjednik *Novosti* 31. svibnja 2013. također je objavio senzacionalistički intoniranu naslovnju stranicu. Iznad naslova „Brak na mozgu“, objavljena je ilustracija vjenčanja časne sestre i svećenika. No za razliku od *Slobodne Dalmacije*, čiji su urednici energiju usmjerili na pridavanje negativnog aspekta LGBT zajednici, *Novosti* su svoju kritiku usmjerile na aktivnosti Katoličke crkve koja svesrdno podupire inicijativu *U ime obitelji*.

Novosti; 31.05.2013.

4.3. Tip analiziranih članaka

Rezultati analize tiskanih medija i web portala ukazuju na dominaciju kratkih novinarskih formi; 20,6% u ukupnom broju zauzimaju vijesti i kratke vijesti (do 10 redaka), a dodatnih 18,7% čine kratki članci (iznad 10 redaka do pola stranice). Standardnih članaka (pola do jedne stranice) u ukupnom broju je 18,4%, a velikih (jedna do dvije stranice) samo 7,8%. Analitičnije i duže novinarske forme pojavljuju se jako rijetko; tek je 15,6% komentara, 5,9% intervjuja, 4,1% analiza, i 2,2% reportaža.

Tip novinarskih formi

Najveći broj kratkih formi objavili su *Jutarnji list*; vijest i kratka vijest 35,1% i kratki članak 21,6%, *Index.hr*; vijest i kratka vijest 30,6% i kratki članak 26,5%, te *Danas.hr*; vijest i kratka vijest 22,7% i kratki članak 36,4%.

Izuzev tjednika, koji zbog svoje netabloidne naravi većinom objavljuju duže novinarske forme, najmanji broj takvih formi objavio je *Tportal.hr*; vijest i kratka vijest 7% i kratki članak 16,3% te *Novi list*; vijest i kratka vijest 15,3% i kratki članak 13,5%.

Novi list objavio je najviše dužih i zahtjevnijih formi; 8,5% velikih članaka, 32,3% komentara, te 5,1% analiza. Poveći broj velikih članaka objavio je i *Tportal.hr* (23,3%), a intervjuja je najviše zabilježeno u *Slobodnoj Dalmaciji* (11,9%).

U ostalim analiziranim medijima, izuzev tjednika, dominiraju kratke novinarske forme. Takvim rezultatima ide u prilog to što gotovo svi analizirani mediji imaju polutabloidni format²³ (a 24 sata i čisti tabloidni) za koje su karakteristične manje zahtjevne kratke novinarske forme koje su usredotočene tek na segment priče. Iako u hrvatskom tisku dominiraju kraće forme koje mogu sadržavati velik broj informacija, izvještavanje o kompleksnoj temi kao što je ostvarivanje prava LGBT osoba, ili pak pokušaj osporavanja istih od strane inicijative *U ime obitelji*, ne bi se smjelo temeljiti isključivo na vijestima i izvještajima budući da je tim formama nemoguće objasniti kontekst događaja, analizirati cjelokupnu situaciju te raščlaniti probleme.

4.4. Autorski potpis pod tekstom - temelj vjerodostojnosti medija

Analiza je pokazala kako su od ukupno 320 objavljenih članaka njih čak 80,6% autorski radovi novinara, 10,3% redakcijski tekstovi, 5,9% redigirane agencijske vijesti i 3,2% agencijske vijesti. Iako većina čitatelja/ica ne obraća pozornost na ovu kategoriju, osim ako je riječ o komentarima, odnosno uvodnicima, autorstvo je izrazito važna varijabla jer ukazuje na uređivačku politiku te vjerodostojnost novine. Upravo autorski potpis pod tekstom čitatelju/ici pruža svojevrsnu garanciju vrijednosti informacija koje se pojavljuju u tekstu.

²³ Tabloidi su izdanja malog formata čiji je sadržaj lak, čitateljima/icama razumljiv i brzo se čita. Uz njihov format, Selimas Milloer (prema Malović - Vilović 2004: 39) navodi tri osnovne funkcije novinarske prakse tabloida: "Prva je funkcija informirati i zabaviti čitatelje, druga prodati što više primjeraka, a treća privući što više oglašivača". S vremenom, a posebno tijekom posljednjeg desetljeća, izdavači su shvatili da je njihov format, (najčešće 25x35cm) prihvatljiv čitateljima/icama koji se novinama posvećuju najčešće u javnom prijevozu i sl. Rezultat toga jest prelazak mnogih „ozbiljnih“ medija na format tabloida, a da pri tome nisu mijenjali sadržaj. Kao rezultat tog procesa su nastali polutabloidni formati.

Kategorija analiziranih tekstova

4.5. Grafička oprema teksta

4.5.1. Vizualna prezentacija članka

Dominantnu grafičku opremu u analiziranim člancima čine fotografije (79,4%) dok su ilustracije i grafike vrlo rijetke te ukupno zauzimaju 4,3%. Članaka koji nisu opremljeni ni s jednom fotografijom, ilustracijom ili grafikom zabilježeno je 15,9%. Ako je tekst bio opremljen s više od jedne fotografije, ilustracije i grafike, za vrednovanje je uzeta ona koja dominira tekстом, odnosno ona koja zauzima najveću površinu članka.

Grafička oprema također čini važan dio uređivačke politike lista jer može privući pozornost čitatelja/ica. No oprema teksta fotografijama, ilustracijama i grafikama može imati i negativan učinak (stvoren namjerno ili nenamjerno) ukoliko se tekst neadekvatno opremi, odnosno ukoliko se opremi s fotografijama, grafikama ili ilustracijama koje nisu u vidljivoj vezi s tekстом ili ukoliko su one uvredljive za pojedince i kolektivitet o kojima je riječ u tekstu.

Vizualna prezentacija teksta

Od ukupnog broja analiziranih članaka čak je 95,9% njih opremljeno s fotografijom, ilustracijom ili grafikom koja se odnosi na sadržaj teksta. Njih 0,7% se ne odnosi se na sadržaj teksta, 2,2% se ne odnosi vidljivo na sadržaj teksta, a za 1,2% njih teško je odrediti²⁴.

Povezanost teksta i vizualne prezentacije

²⁴ U kategoriju teško je *odraditi* najčešće su ulazile fotografije koje su fotografirane inozemnim povorkama ponosa

4.5.2. Naslovi

Pri opremi tekstova urednici/e najviše pažnje posvećuju naslovima budući da pretpostavljaju kako *atraktivan* naslov povećava čitanost medija. Informativni naslovi često ne privlače pažnju čitatelja/ica pa novinari/ke i urednici/e često žele stvoriti senzacionalistički naslov pogotovo ako procjene da je šteta minimalna i da je malo vjerojatno da će netko reagirati. No uzme li se u obzir kako dobar dio čitatelja/ica zapravo pročita samo naslove i eventualno nadnaslove i podnaslove, te na temelju njih formiraju mišljenje i stav o nekoj temi, senzacionalistički naslovi zapravo mogu nanijeti štetu onima o kojima se izvještava. Tim činom omogućuje se učvršćivanje stereotipa o nekoj skupini, a budući da urednici/e sami najčešće daju naslove, novinar/ka koji je svoj tekst napisao korektno i u dobroj namjeri, nerijetko može ostati razočaran ishodom opreme. Stigma nekorektnosti ostaje na novinaru/ki jer je on taj koji ostaje potpisan pod tekstom.

Analiza je pokazala kako je 74,4% naslova informativno, 18,5% senzacionalistički intonirano, a za 7,1% njih teško je odrediti tip.

Tip naslova, nadnaslova i podnaslova

Najviše senzacionalističkih naslova u odnosu na broj objavljenih članaka imao je *Index.hr* (30,6%), a najmanje *Novi list* (1,7%). Najviše informativnih naslova objavio je *Tportal* (86,1%), najmanje *24 sata* (52,6%).

Primjer senzacionalističkog naslova objavljen je 25. svibnja 2013. godine u *Večernjem listu*, a glasi „Mračni i infantilni gay fašizam sada divlja i po Hrvatskoj“. Riječ je o naslovu dodijeljenom kolumni teologa Ivica Šole koji

je u javnosti poznat po svojim homofobnim stavovima. Uredništvo *Večernjeg lista* sa senzacionalistički i negativno orijentiranim naslovom stoga je jasno istaknulo Šoline homofobne stavove.

Večernji list,
25.05.2013.

Senzacionalistički naslov „Ne nasjedajte na provokacije iz parade“ donosi i *Slobodna Dalmacija* od 8. lipnja 2013. Iako je riječ o naslovu koji stoji iznad teksta u kojem se citira inicijativa *U ime obitelji*, koja je svoje simpatizere/ke pozvala da „ne nasjedaju na provokacije iz splitskog i zagrebačkog Gay Pridea“, kako se navodi u tekstu, urednik/ica je ovom naslovu odlučio dati senzacionalistički ton i pri tome je upotrijebio diskriminatornu terminologiju²⁵.

Slobodna Dalmacija;
08.06.2013.

²⁵ Riječ parada

U želji za što većom čitanošću, za senzacionalizmom često poseže i uredništvo portala *Index.hr*. Tako je 18. svibnja 2013. objavljen tekst s naslovom „Na službenoj stranici U ime obitelji: Nećemo sotoniste i drogeraše, kada dobijemo referendum Cigani i Srbi su sljedeći!“.

Na službenoj stranici "U ime obitelji": Nećemo sotoniste i drogeraše, kad dobijemo referendum Cigani i Srbi su sljedeći!

Pile: S. Ša.
subota, 18.5.2013. 10:21

Recommend 634 +1

Tekst

u ime obitelji

U ime obitelji
Like 15,080

Gdje se nalazim: [U ime obitelji](#) / Gdje potpisati?

Gdje potpisati?

Screenshot: uimeobitelji.net

AKO slučajno završite na stranici udruge "U ime obitelji", imat ćete što za vidjeti.

Naime, udruga je objavila popis mjesta na kojima se može potpisati peticija koja poziva na referendum.

Osim zavidnog broja gradova i općina gdje možete potpisati peticiju, možete provjeriti u kojem kvartu

Index.hr; 18.05.2013.

Što se tiče vrijednosne orijentacije naslova, analiza je pokazala kako je najviše naslova neutralno orijentirano (62,9%). Pozitivno orijentirano je 15,3%; negativnih 11,3%, a za 10,5% naslova teško je odrediti.

Vrijednosna orijentacija naslova, nadnaslova i podnaslova

Iako bi jedna od odlika novinarskog posla trebala biti objektivnost, odnosno neutralnost, pozitivnim naslovima i tekstovima zapravo se može doprinijeti afirmaciji pojedinih društvenih skupina, dok se negativnima mogu nanijeti štete u vidu pojačavanja stereotipa.

Najviše neutralno orijentiranih naslova razmjerno s brojem članaka objavio je *Novi list* (91,5%), a najmanje *Index.hr* (67,3%) i *Slobodna Dalmacija* (69,1%).

Najviše negativnih naslova objavila je *Slobodna Dalmacija* (16,7%), dok ostale analizirane dnevne tiskovine nisu imale negativno objavljenih naslova.

Najviše pozitivnih naslova objavljeno je na *Index.hr* (24,5%), a najmanje je objavio *Večernji list* (0%).

Primjer negativno orijentiranog naslova donosi *Slobodna Dalmacija* 18. svibnja 2013. kada je kolumna Ivana Ugrina naslovljena s naslovom „Brak muškarca i žene jedini je normalan i životaran“.

PIŠE: IVAN UGRIN

Brak muškarca i žene jedini je normalan i životvoran

U Hrvatskoj je u tijeku prikupljanje potpisa na provedbu referenduma na kojem bi se građani izjasnjavali o pitanju: " Jeste li za to da se u Ustav RH umes odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?" Potpisa se potpisuje do 26. svibnja i provodi se u organizaciji udruge "U ime obitelji", uz potporu Katoličke i Pravoslavne crkve te Islamske zajednice u Hrvatskoj, na više od 2000 mjesta. U prva četiri dana bilo je 215 tisuća potpisa građana.

Da bi se postigli zakonski usjeti potrebni za raspisivanje referenduma treba prikupiti 415 tisuća potpisa. Potpisci su potpisali i dali jii potporu i neke i javnosti poznate osobe. U oklopi sudjeluju brojni volonteri, osobito mladi ljudi. Što pokazuje da Hrvatska ima budućnost jer njezina mladeost razumije kako je samo brak muškarca i žene normalan, u skladu s Božjim i naravnim zakonima, i jedini životvoran. "Volontiram jer smatram da je brak kao zajednica žene i muškarca iznad politike, a država

je diktira prema Općoj deklaraciji o pravima čovjeka iz 1948. priznavati brak kao 'prirodna temeljna jedinica društva' te ga štiti, jer brak služi općem dobru." Težnjo je to izjavio ministar spolnosti Alan iz RH-ke. Osmnaestogodišnji Luka iz Osijeka kaže: "Mislim da mi katolici ne trebamo šutjeti na razne provokacije i medijski linč raznoraznih udruga. Trebamo se protiviti i reći glasno svoj stav o braku i obitelji." Da prikupljanje potpisa "U ime obitelji" ide dobro, pokazuje i činjenica da su se umiremirale udruge koje promiču

rodnu ideologiju i slične stvari. I što toliko da su se neki njihovi pobornici odlučili i na agresivne napade. Na Cvjetnom trgu u Zagrebu čak su i zapalili štand i natjerali aktivističinju. Da se to dogodio nekoj leđjaci, cijeli bi se državni vrh okrenao na glavu, ovakvo s Pantovčaka iz tla naskih dvora niti glasa osade kršćanskožnja koja, nažalost, utima sve više malbu u hrvatskom društvu. Što više, od sugovornika iz vrha Vladi javno su odlazne jasne poruke da ako organizatori referenduma i uspiju prikupiti

devetina hrvaj potpisa, oni će se petrirati da onemoguće njegovo provedenje. Međutim, demokratski procesi kojim hrvatski građani iskazuju svoj većinski vrijednosni smetar nemustajljivi su. Vlada, što god bio na njegovu čelu, morat će potvrditi iskazanu volju svojih građana. Ustav RH za sada ne sadri definiciju braka, što omogućava redefiniranje braka i obitelji su protu vrijednostima, kulturni i volji većine građana. Svojni potpisom potvrđiva da jamčite trajnu za kemsku zaštitu djece, braka i obitelji.

Slobodna Dalmacija; 18.05.2013.

„Isus sigurno ne bi bio protiv homoseksualnog braka“ primjer je pozitivno orijentiranog naslova koji je u istom broju *Slobodne Dalmacije* dodijeljen kolumni Darka Plevnika. Različita praksa u istom broju iste dnevne novine ukazuje na različito svjetonazora kolumnista *Slobodne Dalmacije*, što pojedini teoretičari/ke svrstavaju u domenu objektivnog novinarstva koje informira javnosti, ali u formi kolumne ne možemo govoriti o objektivnosti niti informativnoj dimenziji, već u ovom slučaju se radi o problemu nekonzistentnosti uređništva. Neki bi rekli da se radi o objektivnoj novini koja daje uvid u dva potpuno različita svjetonazora, ali dubljom analizom analiziranih tekstova uočava se nedosljednost uređivačke politike i nedostatnost profesionalne etike.

DVA O JEDNOM: REFERENDUMSKO PITANJE UDRUGE "U IME OBITELJI"

PIŠE: DARKO PLEVNIK

Isus sigurno ne bi bio protiv homoseksualnog braka

Priključuje potpis udruge "U ime obitelji" na referendum o ustavnoj definiciji braka kao (hrvatske demokracije) zajednice između muškarca i žene pava je legalan, a njihovo terorističko opstriranje jasno da nije. Iznad pitanja legalnosti ustoji se ne morala problematika legitimnosti. Zašto bi brak trebalo zakonski priznati kao ustavna kategorija ako je on istomno odluka? Ne bi li svaki ustav prije svega trebao štiti ljudsku osobu i njeno javno na sloboda od majoritarizacije

terora, a ne integrativna obnašanja braka iz bivšeg onca. Kako bi se njez. reagiralo na prijedlog da se u ustav stavi norma da vrijedi samo homoseksualni brak? Osnovotvornje suve tradicijonalnih bračnih modela svod je u prepravljene izbora parova, kao čega bi valjda dijeljo pristivjaje nacionalno mješovitim brakovima, pa bi se naposljetku iz odnosa dvoje osobe izbacila i ljubav. Vlast može najbrži odgovoriti jezo da se zbog straha pred buduću nezamislivom zakonima, ali ih ne može uprijeti da vole nasli. Mediji su favorizirali potpis Ivara Štimca

Za Štimca je brak žene i muškarca tolika 'svetinja' da se i drugi put oženio

za kojega je "brak žene i muškarca svetinja", tolika da se i drugi put oženio. Ustavak u RH predviđava da se građani izjaski na svežanje tolerancije i različitosti, a odlučiti robovanje parlamentarnoj diktaturi, što su dokazale one države EU-a, posljednja je bila Francuska, koje su legalizirale istospolne bračne zajednice. Oni koji su se voljeli "negativirati" i "protogroviti" (bivši su zajedno ustojeli homoseksualnim promjenama, pa se u današnjem vremenu ljudskih prava takvoj dosad proklamiranoj vesti mora davati filantropska podrška, a ne

ina ntrvopska ustavna zabrana. Isus nije bio u braku, a sine katmans vrijednosti protustavljao je tak i vlastiti obitelji. Budući da se javstiro-občajama svog vremena, od slavljenja njezine nadaje, ne bi li se i sada postavio kao duh napretka čovječanstva, a ne nadro sidro nasladnosti? To je, nažalost, velika kontroverzija njegove Crkve koja u strahu od likta na diktatopolitico homoseksualne zajednice od bliznjih previri neprijateljstvo od homoseksualca bližnje. Nemaliost većine nacije Isusova ljubav prema pojedincu.

Slobodna Dalmacija; 18.05.2013.

Portal *Danas.hr* također je 8. lipnja 2013. objavio pozitivno orijentiran naslov koji glasi: „500 veselih prajdovaca u koloni, na Rivi ih dočekaao pljesak iz kafića“.

NAPOKON SJAJNA ATMOSFERA U SPLITU

VIDEO: 500 veselih *prajdovaca* u koloni, na Rivi ih dočekaao pljesak iz kafića

Preporuč Ovo preporučuje 195 ljudi. Budite prvi među vašim prijateljima.

Tweet

+1

Treći Split Pride prošao je u doista sjajnoj atmosferi i bez ijedne provokacij Povorka od oko 500 sudionika, kojom se traže podjednaka prava za homoseksualne i heteroseksualne osobe, dočekanana je uz pljesak i pozdrav na splitskoj rivi. Brojni turisti ovog puta su uživali u događaju, a Split je poslao poruku o pozitivnim promjenama u gradu.

Aktivisti su na splitskoj Pjaci podigli zastavu duginih boja što je prvi put da je takva zastava podignuta na javnog gradskoj površini i to zahvaljujući suradnji s Gradom.

15:27 Program završava, na pozornici je Mima Simić s

FOTOGALERIJA

Danas.hr; 08.06.2013.

Analizom je utvrđeno kako je 83,1% naslova u izravnoj vezi sa sadržajem teksta, 16,3% u posrednoj vezi, odnosno riječ je o asocijaciji ili metafori na sam sadržaj teksta, a 0,6% nije u vezi s predmetom izvještavanja.

Odnos naslova i teksta

4.5.3. Nadnaslovi²⁶

Nadnaslove i podnaslove u najvećem broju slučajeva također odabiru urednici/e. Oni su odmah nakon naslova najuočljiviji dio opreme teksta te zajedno s naslovom čine cjelinu koju velik broj čitatelja pročita te na temelju koje stvaraju svoje mišljenje o temi članka.

Od ukupno 320 analiziranih članaka 164 bilo je opremljeno s nadnaslovom. Njih 87,8% bili su informativni, 11% senzacionalistički intonirani, a za 1,2% njih je bilo teško odrediti tip.

²⁶ Budući da pojedini mediji prakticiraju različite grafičke opreme članka, odnosno neki uopće ne sadržavaju nadnaslov i/ili podnaslov, u varijablama koje se tiču nadnaslova i podnaslova nisu računate razlike među pojedinim medijima već je prikazan ukupan rezultat.a

Vrijednosna orijentacija nadnaslova i teksta

Od ukupnog broja analiziranih članaka njih 92,7% ima neutralnu vrijednosnu orijentaciju, pozitivnu 4,3%, negativnu 1,2%, a za 1,8% njih teško je odrediti. Većina ukupno analiziranih nadnaslova je u izravnoj vezi sa sadržajem teksta (78%).

Odnos nadnaslova i teksta

4.5.4. Podnaslovi

Od ukupnog broja analiziranih članaka njih 113 ima podnaslov. Najveći broj njih su informativni (93,8%), senzacionalistički intoniranih je 4,4%, a za njih 1,8% teško je utvrditi.

Tip podnaslova

Najviše je neutralno orijentiranih podnaslova (93,9%), dok je pozitivnih i negativnih jednak broj - 2,6%. Kod 0,9% njih teško je odrediti orijentaciju.

Vrijednosna orijentacija podnaslova

Većina, odnosno 96,5% podnaslova u izravnoj je vezi sa sadržajem teksta, njih 3,5% je u posrednoj vezi, a ne postoji niti jedan analizirani podnaslov koji nije u vezi s predmetom izvještavanja.

Odnos podnaslova i teksta

4.6. Tema članka

Budući da su u vremenskom razdoblju u kojem objavljeni analizirani članci aktivnosti inicijative *U ime obitelji* bile na samom vrhuncu zbivanja, ne začuđuje podatak da je u analiziranim člancima dominantna tema izvještavanja bila upravo aktivnost te inicijative – sakupljanje potpisa, predaja potpisa, zahtjev za raspisivanjem referendumu te održane konferencije za medije na navedene teme (43,8%).

Istodobno s pružanjem informacija o Inicijativi, novinari/ke su uvelike izvještavali i o mogućim posljedicama referendumu pa je u 27,5% članaka tema bila političko-pravni aspekti, odnosno borba za ostvarivanje prava LGBT osoba.

Iako su u analiziranom periodu održane splitska i zagrebačka Povorka ponosa te Marš za bračnu jednakost, aktivnosti LGBT udruga i inicijativa bile su tema u svega 9,4% članaka.

Ovaj podatak može djelovati začuđujuće, no valja podsjetiti da su novinari/ke više izvještavali o povorkama ponosa kada su se one javnosti činile novim pojavama, odnosno u njihovim prvim godinama održavanja ili u godinama kada su zabilježeni napadi na sudionike/ce povorke. U 7,8% članaka glavna tema članka bili su poznati pojedinci/ke i osobe, nerijetko oni koji su podržali inicijativu *U ime obitelji* (kao što su Blanka Vlašić i Igor Štimac) ili oni/one koji su podržali borbu za ostvarenje prava LGBT osoba (Severina, Mile Kekin, Nataša Janjić, Zoran Šprajc i Remi iz *Elementala*). O svakodnevnom životu LGBT osoba pisalo se u 6,9% članaka, u 2,8% članaka izvještavalo se isključivo o političkim temama; kulturne teme zauzele su svega 0,6%, a teme o obrazovanju pojavile su se u 0,3% članaka, isto koliko i teme o zagovaračkim aktivnostima, poput okruglih stolova i tribina s LGBT predznakom. Za 0,6% članaka bilo je nemoguće ustvrditi kategoriju kojoj pripadaju.

Najzastupljenije teme analiziranih članka

4.7. Nositelj radnje - fokus članka

Kako se dalo naslutiti iz rezultata prethodne varijable, analiza je pokazala da je dominantni nositelj/ica uloge u gotovo polovici analiziranih članaka bila inicijativa *U ime obitelji*, odnosno njeni članovi/ce i volonteri/ke (40%).

Sljedeća kategorija po učestalosti je kolektivitet, odnosno LGBT zajednica općenito (21,6%), dok se LGBT osobe, odnosno pojedinci s imenom i prezimenom kao nositelji radnje pojavljuju u svega 5% članaka. Prikupljeni podatci pokazuju kako je izvještavanje o LGBT temama zapravo svedeno na kolektivitet, a budući da je čitateljima/icama nerijetko zanimljiviji individualizirani pristup, odnosno kada se određeni problem, zahtjev ili stav u medijima prezentira kroz individu, ovakav tip izvještavanja ne ide u korist senzibilizacije javnosti. Individualni pristup češće je karakterističan za evaluacijske i eksplanacijske tekstove, a budući da hrvatske dnevne novine karakteriziraju polutaboidni formati, ovakav rezultat bio je očekivan.

Pozitivan primjer donosi Novi list od 1. lipnja 2013. godine u kojem je objavljen intervju s aktivistom *Zagreb Pridea* Markom Jurčićem pod naslovom „Imamo obitelji, odgajamo djecu i to ništa neće promijeniti“.

LGBT AKTIVIST I JEDAN OD ORGANIZATORA ZAGREBAČKE POVORKE PONOSA

IMAMO OBITELJ

odgajamo djecu i to ništa neće promijeniti

Nemam ništa protiv toga da se ljudi vjenčavaju u crkvi i da to bude rezervirano samo za heteroseksualne osobe. To je u redu, ali ako smo pred zakonom jednaki, plaćamo poreze, zašto bi se onda ljude po pitanju braka tretiralo drugačije?

Lađislav TOMIČIĆ, snimio Davor KOVAČEVIĆ

Riječima s mjestom čuđa i biserak u Zagrebu Marko Jureš jedan je od vodećih ljudi Zagreb Pridea, queer-feminističke i antifašističke grupe koja se zalaže za solidarnost LGBTIQ zajednice, a poredi se s radikalnim LGBTIQ osobama, gej-evci i lezbijke u Hrvatskoj, koje nastupa njegovo udruživanje, u posljednjih par mjesecima ponovno su, na svojem voljom, došli u središte pozornosti hrvatskog društva.

Imamo hrvatski građani za zločinu u životima ljudi istospolne seksualne orijentacije, s naglaskom na zločinu u njihovim porijeklama, imamo zabranu interseksualne i transseksualne osobe. Ništa izaziva, aktivisti isporučuju kome su u akciju prikupljanja potpisa za referendum, s krajnjim ciljem da se u Hrvatskoj usvoje jasne definicije braka. U Utahu bi, smatraju oni, moralo stajati da je brak isključivo zajednica žene i muškarca.

To bi otklonilo istospolne seksualne orijentacije osuđujućio i zatvorio da se njihove zajednice pred zakonom izjednače s bračnim. Za najvažnije referenduma inicijativa «U ime obitelji» prikupila je, trenutno otklonio aktivisti, više od 700 tisuća potpisa. Otklonio inicijativu tako su još jednako dovedeni u poziciju da se brane, da društvo ispravljaju u svoje normalnost. Oni će se, između ostalog, braniti i poverljivo ponosa. Otklonio inicijativa je,

polja milijuna osoba u Hrvatskoj je, dakle, jasno izjednačio protiv pedera. Tuži su nam do znanja što su u svojoj zemlji gosti, a što domaći. To nije sigurno. U trenutku dok mi nagovarano, govori i lezbijke su po istospolima, na čemu, gdje nerijetko pljuku i vrbu na njima. To se događa u Zagrebu, a mogu misliti kako je nekome izvan Zagreba. Mislim pritom naglasiti da bračne zajednice neće biti, niti seno je mogući trahiti. Bilo poznaje Utahu li se, s pozorne strane Vlade će naposljetku poroban zakon kojim će uređiti prava istospolnih partnerstva.

U ime i susni 2007. godine bilo litva švedskog namjela, napali su vas na Trgu bana Jelencima, dok ste bili u pripremi. Ste sa oticali kad su vas napali i kako su na to reagirali ljudi koji su se zatekli na Trgu?

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

– U zemljama gdje jedna dominantna vjerska zajednica ima veliki utjecaj, želi se kontrolirati ne samo LGBT zajednicu, nego sve ljude koji normalno žive svoje živote mimo diktata i uređenja crkve

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

– U ime i susni 2007. godine bilo litva švedskog namjela, napali su vas na Trgu bana Jelencima, dok ste bili u pripremi. Ste sa oticali kad su vas napali i kako su na to reagirali ljudi koji su se zatekli na Trgu?

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

– Prama provedenim istraživanjima, preko 50 posto LGBT osoba u svijetu je otklonio nešto otklonio. Bio se mene osobito 65%. To nije bilo prvi put da mi se napali, ali bio je u pitanju jedan od najvažnijih događaja koje sam doživio. Mislim da se na meni vidi da sam peder i da je to nepodnošljivo skrozno. U pitanju su ljudi nikada nisu bili, tog dana. Otklonio je igra međunarodna utakmica. Bilo ih je američka, imali su boce otklonio u rukama. Moj prijatelj i ja smo hodali i pitali. Bilo je oko pet pedera. Obujica smo gejevi i voljeli se to voljelo na nama. Naprije su probali komunisti moju volju, zatim kom. Zatim su me pokušali prijaviti. Prijatelji me pokušali zaštititi pa su ga štiti na pođ i počeli cepati. Otklonio sam pokušao nešto odgovoriti pa sam dobio udarac u glavu. Vrtim glavu, otklonio se, samo se pomaknuo sa stane i stala me zaštititi. Umišljeno je jedan stariji čovjek, koji je jednog od napadača dovedo dobiti i pokušao ga komunisti.

Novi list; 01.06.2013.

Osim LGBT zajednice općenito, kao nositelja radnje u formi kolektiviteta, u 9,1% članaka u fokus je također stavljen kolektivitet, no ovaj put njega sačinjavaju svi građani/ke Hrvatske.

Slijedeći se po učestalosti pojavljuju političar/ka (8,4%), zatim zabavljač/ica (3,7%), sportaš/ica (3,1%), predstavnik/ica vjerske organizacije (2,8%), novinar/ka (1,9%), umjetnik/ica (0,9%), aktivist/kinja za ljudska prava organizacije koja ne nosi LGBT predznak (0,7%) te anketirana osoba na ulici (0,3%). U kategoriju ostalo spada 2,5% članaka.

Nositelj uloge - fokus teksta

4.8. Karakteristike izvora

Uravnoteženost je jedan od profesionalnih standarda kojeg bi se trebao pridržavati svaki novinar/ka, a taj kriterij nemoguće je ostvariti bez citiranja svih relevantnih izvora koji se spominju u tekstu. Zbog toga se pretpostavlja da su kvalitetniji oni tekstovi koji sadrže više izvora i citata. No kako danas u tisku prevladavaju kratke forme koje svojim oskudnim prostorom ne omogućuju preveliku uporabu izvora i citata, većina tekstova zapravo je neuravnotežena. Takvom neprofesionalnom standardu pogoduje i sve veći broj konferencija za tisak i izjava za medije organiziranih i/ili odaslanih od strane raznih tijela i organizacija. Zbog kratkih formi te sve češćem inzistiranju na kvantiteti umjesto kvaliteti, većina tiskovina objavljuje tek izvještaje s istih čime se u javnost šalje samo jedna strana priče.

Zabrinjava podatak da se ovom analizom ustvrdilo kako se u čak 58,2% članaka pojavljuje tek jedan izvor, te da njih 9,1% uopće ne sadrži niti jedan izvor, što znači da više od polovice analiziranih članaka ne zadovoljava osnovno pravilo novinarstva o prikazivanju barem dvije strane. Dva izvora navode se u 15,9% članaka, tri i više u 15%, a njih 1,8% sadrži neimenovani izvor.

Karakteristike izvora u analiziranim tekstovima

4.8.1. Selekcija izvora

Svaki novinar/ka koji drži do profesionalnih standarda trebao bi pripaziti i na selekciju izvora budući da sama brojnost izvora i citata uvijek nužno ne znači i kvalitetu. Naime, ukoliko novinar/ka u svom tekstu spominje ili citira tek izvore koji pripadaju istoj strani priče, odnosno istoj instituciji, organizaciji ili bilo kojoj drugoj grupaciji, publika će također dobiti neuravnotežen medijski uradak. Prema Maloviću, oni (medijski) uradci koji imaju dvije strane priče (dvostranost), a još više oni koji pružaju uvid u tri ili više strana (pluralnost), više se cijene²⁷. Analiza je pokazala kako čak 68,8% analiziranih članka karakterizira jednostrana selekcija izvora, njih 14,4% dvostranost, a tek 8,1% pluralnost.

²⁷ Prema; ur. Stjepan Malović (2007:67) *Vjerodostojnost novina*, ICEJ, Zagreb

Selekcija izvora

4.8.2. Nositelj uloge - glavni izvor informacija

Kao dominantan glavni izvor informacija u svim analiziranim novinama pojavljuje se inicijativa U ime obitelji, odnosno njeni predstavnici/e, članovi/ce i volonteri/ke (25,9%). Slijedeći po učestalosti je političar/ka (13,7%), kojeg/kiju su novinari/ke često pitali za mišljenje o referendumu ili mogućnostima za raspisivanje istog, zatim novinar/ka, najčešće kolumnist/kinja (13,1%).

LGBT osobe, bilo aktivisti/kinje ili deklarirane osobe imenom i prezimenom, pojavljuju se kao glavni izvor informacija u tek 10 % članaka. Tako nizak postotak očekivan je s obzirom da je prethodna varijabla pokazala kako većina medija ne njeguje načelo uravnoteženosti, odnosno pluralnosti selekcije izvora.

Znanstvenici/ce, najčešće pravni stručnjaci/kinje, ali i psiholozi/ginje, pojavljuju se u 6,9% slučajeva, *glas naroda*, najčešće kroz rubriku *Pisma čitatelja* u 4,9 % slučajeva, državni službenik/ca u 4,7 %, aktivist/kinja za ljudska prava organizacije koja ne nosi LGBT predznak u 4,4%, zabavljač/ica u 3,4%, predstavnik/ica vjerske zajednice u 2,2%, umjetnik/ica u 1,2%, sportaš/ica u 0,7%, a pripadnik/ica desno orijentirane organizacije (stranke, braniteljske udruge) u 0,3%. Pod kategoriju ostalo spada 8,6% slučajeva.

Nositelj uloge- glavni izvor informacija

4.9. Okviri teksta - put do uvida u uređivačke i novinarske vrijednosti

Pomoću analize okvira teksta moguće je ustvrditi kojim se strukturom i rutinama koriste novinari/ke i urednici/e. Ti su postupci pod velikim utjecajem socijalizacije, uređivačke vrijednosti i novinarskih vrijednosti. U ovom istraživanju korištena je Entmanova tipologija osnovnih funkcija okvira sukladno kojoj je ova varijabla sadržavala sljedeće kategorije: (1) *informativno-deskriptivan pristup*; koji definira neki problem, a ovisno o formi izvještavanja može i dijagnosticirati uzroke problema, (2) *evaluacijski*; dijagnosticira uzroke problema i donosi sudove, (3) *eksplanacijski*; dijagnosticira uzroke problema, predlaže rješenja, ali mnogo rjeđe donosi moralne sudove i naposljetku kategorija (4) *Teško je odrediti* u koju su ulazila sva ona rješenja koja su se nalazila na granicama prve tri kategorije²⁸. Sukladno ranijim istraživanjima hrvatskog tiska²⁹, ovom analizom također

²⁸ Prema: Kanižaj, Igor (2006) *Manjine između javnosti i stvarnosti*, ICEJ i Sveučilišna knjižara, Zagreb

²⁹ Kanižaj, 2003; Kanižaj – Šalaj, 2004, prema; Kanižaj, Igor (2006) *Manjine između javnosti i stvarnosti*, ICEJ i Sveučilišna knjižara, Zagreb

je pokazano da se u hrvatskim dnevnim novinama uglavnom objavljuju informativno-deskriptivni članci (67,5%). Od ukupnog broja objavljenih članaka tek je 28,8% evaluacijskih i 3,7% eksplanacijskih.

Okvir teksta I

Izuzev tjednika, koji zbog svoje forme najčešće objavljuju evaluacijske tekstove, a rjeđe i eksplanacijske, najviše evaluacijskih tekstova objavljeno je u *Slobodnoj Dalmaciji* (35,7%), a eksplanacijskih u *Jutarnjem listu* (8,1%) dok je informativnih najviše na portalu *Danas.hr* (95,4%).

Evaluacijski tekstovi su najpogodniji za izvještavanje o LGBT temama budući da pružaju više izvora informacija i upozoravaju na nekoliko aspekta problema te tako mogu utjecati na senzibilizaciju javnosti. Ovom analizom dokazala se apsolutna dominacija informativno-deskriptivnih tekstova karakterističnih za polutabloidne i tabloidne formate u kojima je gotovo nemoguće stvoriti ozbiljan pristup izvještavanja o kompleksnoj temi kao što je ostvarivanje temeljnih ljudskih prava.

Sljedeći tip analiziranih okvira otkriva koliko je novinar/ka bio/la nepristran/a u izvještavanju, otkriva li u tekstu svoj stav o temi izvještavanja, kojim se izvorima koristio te kakvu poruku tekst šalje čitateljima/icama.

U ovom dijelu kontekstualizacije određena su tri nova okvira: *pozitivan* (informativan), *negativan* (kritički), *konfliktnan*, *diskriminirajući*, *afirmativan* i *neutralan*. Sukladno profesionalnom novinarskom načelu nepristranosti najviše je neutralnih tekstova (55,9%), zatim afirmativnih (17,2%), pozitivnih (14,4%), konfliktnih (2,5%) i negativnih (1,9%). Za 4,7% njih bilo je teško odrediti u koji tip okvira spadaju.

Okvir teksta II

Razmjerno broju objavljenih članaka, najviše je neutralnih tekstova objavljeno na *Tportal.hr* (65,2%) i u *Jutarnjem listu* (63%) dok ih je najmanje u *Novom listu* (52,3%). Najviše je pozitivnih također na *Tportal.hr* (27,9), a afirmativnih u *24 sata* (27,3%).

Najviše je negativnih tekstova objavljeno u *Večernjem listu* (7,9%), a zatim u *24 sata* (5,3%). U *Slobodnoj Dalmaciji* objavljen je najveći broj diskriminirajućih tekstova (14,3%). Ovaj podatak moguće je objasniti profilom novinara te redovnih i povremenih kolumnista *Slobodne Dalmacije* među kojima ima pojedinaca/ki koji o LGBT tematici pišu afirmativno, poput Borisa Dežulovića, koji je zbog svog načina pisanja na zagrebačkoj Povorci ponosa 2012. godine osvojio titulu *homofrenda* godine³⁰, ali i desno orijentiranih pojedinaца, koji su čitateljskoj javnosti obično poznati po svojim nerijetko diskriminatornim tekstovima poput, primjerice, Josipa Jovića.

³⁰ <http://www.novilist.hr/Vijesti/Zagreb/Zagreb-Pride-Zeljko-Kerum-homofob-Boris-Dezulovic-homofrend-godine>, stranica je posjećena 20. listopada 2013.

4.10. Vrijednosna orijentacija članka prema LGBT ili temi koja se odnosi na LGBT

Ovo istraživanje obuhvatilo je analizu pristupa novinara/ki, odnosno njegovu/njezinu reakciju na temu izvještavanja. Unutar ponuđenih kategorija *pozitivna*, *negativna*, *neutralna* i *teško je odrediti*, očekivano je najviše odgovora zabilježeno u kategoriji *neutralno* (57,5%) budući da su nepristranost i objektivnost jedni od najviših profesionalnih standarda novinarstva od kojeg novinari mogu odstupiti ako izvještavaju u korist diskriminiranih skupina građana. Tim činom sudjeluju u njihovoj afirmaciji i promicanju pozitivnih zakonskih odredbi koje se tiču zaštite ljudskih prava. Od ukupnog broja analiziranih članaka pozitivno je okarakterizirano 28,6% analiziranih članaka, negativnim 8,1%, a 5,8% članaka bilo je teško svrstati u ponuđene kategorije.

Kod 43,2% članaka objavljenih u *Jutarnjem listu* uočena je pozitivna reakcija novinara/ke na temu; dok negativnih reakcija nema u člancima objavljenim na *Tportalu*, *Danas.hr-u*, *Globusu*, *Novostima*, *Aktualu* te *Lideru*. U ostalim analiziranim novinama negativne reakcije su također rijetkost, a među analiziranim člancima najviše ih bilježi *Večernji list* (23,7%) što se može objasniti desnom ideološkom orijentacijom pojedinih novinara/ki i kolumnista/kinja ovog lista.

4.11. Uporaba terminologije

Istraživanje je obuhvatilo analizu četiri varijable kako bi se utvrdila razina upućenosti u preporučenu terminologiju o LGBT populaciji, kako novinara/ke, tako i urednika/ce.

Kao kriteriji za određivanje rješenja korištena je terminologija postavljena u poglavlju „Definiranje politički korektne terminologije izvještavanja“ (Vidi str. 8).

4.11.1. Korištena terminologija u naslovu

Kao što je već ranije objašnjeno, budući da naslove, nadnaslove i podnaslove većinom osmišljavaju urednici/e, njihovom analizom moguće je dobiti uvid u uredničku politiku lista ili portala, a u ovom slučaju i njihovo poznavanje i uporabu preporučene terminologije koja se odnosi na LGBT osobe. Ovom analizom obuhvaćeni su samo oni naslovi koji su sadržavali terminologiju koja se mogla vrednovati, a njih je pronađeno ukupno 64. Od terminologije koja bi se mogla vrednovati u svim analiziranim naslovima, 71,9 % terminologije ima nediskriminirajući karakter, odnosno podudara se s normiranom i navedenom u poglavlju „Definiranje politički korektne terminologije izvještavanja“ (Vidi str. 8); 17,7 % analizirane terminologije je također nediskriminirajuće, no ne podudara se s normiranim.

Terminologija diskriminirajućeg karaktera zabilježena je u 10,4 % slučajeva³¹, a govor mržnje nije zabilježen u ni jednom analiziranom naslovu.

Korištena terminologija u naslovima

Najveći broj naslova koji sadrže terminologiju, a koja se u potpunosti podudaraju s normiranom, objavljen je u *Jutarnjem listu* (90%), a najmanji u *24 sata* (26,8%).

Najviše naslova s terminologijom nediskriminirajućeg karaktera koja se u potpunosti ne podudara s normiranom, objavljeno je u *Novom listu* (25%), a najviše diskriminirajuće terminologije, razmjerno broju objavljenih članaka, pronađeno je u *24 sata* (34,1%).

Jutarnji list, *Globus*, *Novosti*, *Aktual*, *Lider*, *Tportal.hr*, *Index.hr* i *Danas.hr* su mediji u kojima nije zabilježen ni jedan naslov koji sadrži terminologiju diskriminirajućeg karaktera.

³¹ Najčešće je bila riječ o rabljenju izraza kao što su homoseksualizam i parada

4.11.2. Korištena terminologija u nadnaslovu³²

Analiza je pokazala kako se 88,9 % terminologije koja se pojavljuje u nadnaslovima podudara s normiranom terminologijom, a 11,1 % terminologije je nediskriminirajućeg karaktera, ali se ne podudara s normiranom. Nije zabilježen ni jedan nadnaslov koji sadrži diskriminirajuću terminologiju ili govor mržnje.

Korištena terminologija u nadnaslovima

4.11.3. Korištena terminologija u podnaslovu

U podnaslovima je pronađeno nešto manje terminologije nediskriminirajućeg karaktera koja se u potpunosti podudara s normiranom (61,9 %), a 33,3% analiziranih članaka terminologija koja je korištena je također nediskriminirajućeg karaktera, ali se u potpunosti ne podudara s normiranom.

³² Budući da pojedini mediji prakticiraju različite grafičke opreme članka, odnosno neki uopće ne sadržavaju nadnaslov i/ili podnaslov, u varijablama koje se tiču nadnaslova i podnaslova ponovno nisu računane razlike među pojedinim medijima već je prikazan ukupan rezultat.

Diskriminirajuća terminologije pronađena je u 4,8% analiziranih članaka, dok govor mržnje ponovno nije pronađen.

Korištena terminologija u nadnaslovima

4.11.4. Korištena terminologija u tekstu - novinar/ka

Sljedeća varijabla omogućila je uvid u vrstu terminologije kojom se koriste novinari/ke. Analiza pokazuje da se u tekstu 55,7% članaka pojavljuje terminologija koja se podudara s normiranom, a u 37,6 % nediskriminirajuća koja se ne podudara s normiranom. Terminologija diskriminirajućeg karaktera zabilježena je u 6,7 % članaka³³. Ukoliko se izuzmu izjave izvora, u niti jednom tekstu nije zabilježen govor mržnje.

³³ Ponovno je najčešće bila riječ o uporabi izraza homoseksualizam i parada.

Korištena terminologija u tekstu kojom se koriste novinar/ka

U poznavanju i uporabi normirane terminologije najboljima su se pokazali novinari/ke internet portala *Tportal.hr* (75%) i *Index.hr* (60%), te tiskanog izdanja *Novog lista* (56,2%); dok su se najlošijima poznavateljima normirane terminologije pokazali novinari/ke tiskanog izdanja *24 sata* (37,5%) i tjednika *Aktual* (21,2%). Terminologiju diskriminirajućeg karaktera najviše su rabili novinari *Slobodne Dalmacije* (15,8%) i *Večernjeg lista* (14,8%).

4.11.5. Korištena terminologija u tekstu - analiza izvještaja

Obzirom da se u izjavama najčešće prenose doslovne rečenice izrečene ili napisane od strane širokog spektra pojedinaca/ki; od pripadnika/ca vjerskih zajednica, navijačkih i ekstremističkih skupina koji nerijetko osporavaju prava LGBT osoba, pa sve do LGBT aktivista/kinja; za očekivati je bilo da će se u ovoj varijabli po prvi put u analizi pojaviti govor mržnje (5,3%). Od ukupnog broja analiziranih tekstova/članaka u okviru terminologije koja je u skladu s normiranom ista je zabilježena u 62,8% analiziranih tekstova, dok je terminologija koja je nediskriminirajuća i ne podudara se s normiranom zabilježena u 28,7% analiziranih tekstova/članaka; u 3,2% analiziranih članaka je zabilježena terminologija diskriminirajućeg karaktera.

Korištena terminologija u tekstu- analiza izjave izvora

5. ZAKLJUČAK:

Dominacija informativnih tekstova i osrednje poznavanje (LGBT) terminologije prilikom izvještavanja

Rezultati analize pokazali su kako najveći broj hrvatskih medija, tiskanih izdanja i internet portala, koristi kraće i manje zahtjevne žanrove poput kratkih vijesti i članaka u izvještavanju i informiranju javnosti. Analitičnije i duže novinarske forme kao što su analize i reportaže, kako se i pretpostavilo, praktički se pojavljuju u malom postotku. Komentari se učestalije pojavljuju, no zbog različitih ideoloških stavova kolumnista/kinja, ova novinarska forma pokazala se kao mjesto za afirmaciju LGBT zajednice, ali istodobno i za diskriminaciju.

Razlozi za objavu kraćih novinarskih formi se mogu pronaći u profilu i formatu dnevnih novina budući da tabloidi po formatu i polutabloidi po sadržaju najčešće naglasak stavljaju na kvantitetu umjesto kvalitete, odnosno na velik broj kratkih novinarskih formi koje su usredotočuju tek na segmente priče. Iako takve forme čitateljima/icama mogu prenijeti velik broj informacija, izvještavanje o kompleksnoj temi kao što je borba za prava LGBT osoba, ili

pokušaj uskraćivanja istih, ne bi se smjelo kretati isključivo unutar informativnih okvira budući da je unutar njih gotovo nemoguće objasniti čitav kontekst događaja, analizirati cjelokupnu situaciju te čitateljima razotkriti pozadinu teme.

Za izvještavanje o takvim temama pogodniji su evaluacijski i eksplanacijski tekstovi. Naše istraživanje potvrdilo je da u hrvatskom tisku apsolutno dominiraju informativno-deskriptivni tekstovi.

Iako se uz tabloidne i polutabloidne formate najčešće vezuju senzacionalizam, naša analiza pokazuje je kako je više od 70% članaka opremljeno informativnim naslovima, a čak više od 80% tekstova informativnim nadnaslovima i podnaslovima. Senzacionalističkim naslovima opremljeno je manje od petine članaka, a senzacionalistički nadnaslovi i podnaslovi pokazali su se više kao iznimka nego li pravilo. Analizom je utvrđeno kako se većinom objavljuju vrijednosno neutralno orijentirani naslovi, nadnaslovi i podnaslovi. Iako su negativno orijentirani naslovi zapravo iznimka, urednici/e bi trebali izbjegavati objavu takvih naslova budući da oni nerijetko znaju biti diskriminirajući. S obzirom da veliki dio čitatelja/ica ne pročita tekst u cijelosti nego samo naslove i eventualno nadnaslove i podnaslove, te da na temelju njih formiraju mišljenje i stav o nekoj temi, i samo jedan diskriminirajući naslov može imati negativan odjek u javnosti (Kanižaj, 2006: 128).

Izuzev izjava izvora, diskriminirajuća terminologija i govor mržnje zapravo su rijetkost, no zabrinjavajući je podatak da su novinari koristili preporučenu terminologiju u tek nešto više od polovice analiziranih članaka. Analizom je ustvrđeno kako su preporučenu terminologiju više koristili urednici/e budući da su u analizi terminologije koja se pojavljuje u naslovima, nadnaslovima i podnaslovima uočena manja odstupanja. Budući da se jezik medija, kao jedan od funkcionalnih stilova hrvatskog jezika, često preljeva u razgovorni, ali sve češće i u standardni jezik, za prezentaciju LGBT osoba izrazito je važno da se u medijskom izvještavanju koristi politički korektan govor. Kako je u praksi politički korektnog jezika polazni princip da se svakoga treba nazivati onako kako on sam sebe naziva, novinarima/kama i urednicima/ama bi kao dobra vodilja mogli poslužiti postojeći medijski LGBT priručnici³⁴.

³⁴ Primjer: Lori (2004) *Mediji i LGBT zajednica- priručnik za novinare i novinarku*, Lori, Rijeka i Vukmanović, Radmila (ur) (2006) *Analiza terminologije koja se odnosi na LGBTIQ populaciju u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini*, Udruženje Q, Banja Luka

Ovo istraživanje potvrdilo je kako tekstovi s LGBT predznakom rijetko kada imaju najavu na naslovnoj stranici. Dio najava bio je opremljen senzacionalističkim naslovima čime se u javnosti nerijetko učvršćuju stereotipi vezani uz LGBT zajednicu. Iako primamljiva naslovna stranica nerijetko prodaje novine i „podize“ čitanost interneta portala, u slučaju da ona čini štetu određenoj zajednici ili pojedincima/kama, urednici/e bi svakako trebali izbjegavati takvu vrstu opreme.

Dominantnom temom u svim analiziranim medijima pokazalo se izvještavanje o aktivnostima inicijative *U ime obitelji*. Iako su u analiziranom periodu održane splitska i zagrebačka Povorka ponosa te Marš za bračnu jednakost, djelovanje *U ime obitelji* pojavilo se kao iznenadni kontekstualni faktor koji je s razlogom zaokupio pažnju novinara/ka i urednika/ca. No umjesto da su im aktivnosti Inicijative poslužile kao povod za pisanje tekstova koji problematiziraju nesnošljivost okoline i sustavno uskraćivanje prava LGBT osobama, na prvom mjestu su se našle kratke vijesti koje su čitatelje obavještavale o informacijama koje je inicijativa *U ime obitelji* odašiljala u javnost.

U skladu s dominantnom temom, analiza je pokazala da je dominantni nositelj/ica uloge, ali i izvor informacija, u najvećem broju analiziranih članaka čelnništvo inicijative *U ime obitelji* i njeni simpatizeri/ke i/ili volonteri/ke. Kada je pak riječ o prikazu LGBT osoba, novinari/ke se češće odlučuju za izvještavanje o kolektivitetu, odnosno LGBT zajednici općenito. Budući da se čitateljima/icama nerijetko zanimljiviji medijski sadržaj koji određeni problem, zahtjev ili stav u medijima prezentira kroz individu, odnosno osobnu priču jedne osobe, ovakav tip izvještavanja ne ide u korist senzibilizacije javnosti.

Ukoliko se analizirani rezultati za svaku novinu i portal promotre pojedinačno, istraživanje je pokazalo kako je o analiziranoj temi najkorektnije, ali i najafirmativnije pisao riječki *Novi list*. U tim novinama objavljen je najveći broj dužih i zahtjevnijih novinarski formi poput velikih članaka, reportaža i komentara koje su pogodnije za izvještavanje o analiziranoj temi. U *Novom listu* zabilježen je i najmanji broj senzacionalističkih naslova. Za razliku od urednika/ca, koji su se pokazali osrednjim poznavateljima preporučene terminologije, novinari/ke ove novine najčešće su rabili prihvatljivu terminologiju.

Iako je u njemu objavljen veliki broj članaka vezanih uz istraživanu temu, *Jutarnji list* zabilježio je najmanji broj objava najava na naslovnoj stranici te dužih formi izvještavanja. Istodobno, u *Jutarnjem listu* je zabilježen najveći broj eksplanacijskih tekstova. Pohvalno je i da je u tekstovima novinara/ki *Jutarnjeg lista* najčešće uočena pozitivna reakcija na LGBT teme. Za razliku od urednika/ca ovih novina, koji su u naslovima u najvećem broju rabili preporučenu terminologiju, novinari/ke, iako nisu rabili diskriminirajući rječnik, pokazali su se osrednjim poznavateljima iste.

Najmanje korektno o istraživanoj temi izvještavao je *Večernji list*. Naime, u tim novinama zabilježen je veliki broj negativnih i senzacionalističkih naslova. U isto vrijeme u njemu je objavljen i popriličan broj informativnih tekstova koji su, kako je već nekoliko puta naglašeno, u većem broju slučajeva neadekvatni za izvještavanje o ovoj temi. *Večernji list* objavio je i najveći broj negativno orijentiranih članaka prema LGBT ili temi koja se odnosi na LGBT. Najčešće je riječ o kolumnama koje pišu desno orijentirani pojedinci – Ivica Šola, Milan Ivkošić i Nino Raspudić. Zanimljiv je podatak da je u naslovima uočeno veća uporaba preporučene terminologije, dok je u samim novinarskim tekstovima situacija potpuno drugačija – novinari/ke *Večernjeg lista* pokazali su se među lošijim poznavateljima terminologije. Iako podaci upućuju na činjenicu da su urednici/e *Večernjeg lista* bolji poznavatelji preporučene terminologije od novinara, valja istaknuti da su obje skupine rabile i diskriminirajuću terminologiju koja je u ostalim analiziranim medijima rijetkost.

Boljom se nije pokazala ni *Slobodna Dalmacija*. Iako je ova novina objavila najveći broj najava na naslovnoj stranici, one su često bile senzacionalistički opremljene. Slična je situacija sa naslovima koji su također bili često senzacionalistički, ali i negativno orijentirani prema LGBT zajednici. U *Slobodnoj Dalmaciji* također prevladavaju kratke novinarske forme, no istodobno je u njoj pronađen najveći broj evaluacijskih tekstova za što je zaslužan veliki broj objavljenih kolumni. Budući da je dio novinara/ki i kolumnista/kinja *Slobodne Dalmacije* također desne političke orijentacije (primjerice, Josip Jović i Ivan Ugrina), u toj novini također je zabilježen najveći broj diskriminirajućih tekstova. Iako su obje skupine rabile diskriminirajuću terminologiju, urednici/e su se pokazali boljim poznavateljima preporučene terminologije od novinara/ki.

Tiskano izdanje *24 sata* su jedine analizirane novine koje imaju čisti tabloidni format zbog čega ujedno imaju i jako veliki broj objava kratkih novinarskih formi. Urednici/e ovog tabloida često su rabili senzacionalističke naslove koji su većinom imali neutralnu ili pozitivnu orijentaciju. *24 sata* objavio je veliki broj afirmativnih tekstova, a u tragovima se pojavljuju i oni negativno orijentirani. Urednici/e i novinari/ke tabloida pokazali su se najlošijim poznavateljima/cama terminologije, koji su, unatoč velikom broju pozitivnih naslova i tekstova, nerijetko rabili i diskriminirajuću terminologiju.

U analiziranom razdoblju zabilježeno je pet članaka koji su objavljeni u tjedniku *Globus* na temu istraživanja. Iako bi širi uzorak donio reprezentativniju sliku o načinu rada tog tjednika, ovim istraživanjem utvrđeni su tek polazni trendovi u njegovu izvještavanju. Zbog formata novine, u *Globusu* je zabilježena česta uporaba evaluacijskog i eksplanacijskog okvira³⁵. Novinari/ke i urednici/e ovog tjednika u najvećem broju slučajeva njegovali su novinarski postulat objektivnosti, pa je kod naslova i tekstova većinom zabilježena neutralna orijentacija. Novinari/ke i urednici/e pokazali su se kao izvrsni poznavatelji/ice preporučene terminologije.

Tjednik srpske nacionalne manjine *Novosti* u analiziranom periodu objavio je tek dva teksta, koja su također imala evaluacijski i eksplanacijski okvir. Iako često rabi provokativne, senzacionalističke naslovne stranice i naslove, uredništvo *Novosti*, zbog svoje naglašene lijeve političke orijentacije, dvama člancima dalo je afirmativan prizvuk, a isto su postupili i novinari/ke prilikom pisanja tekstova. Novinari/ke i urednici/e *Novosti* pokazali su se izvrsnim poznavateljima preporučene terminologije.

Aktual, tjednik koji je svojevrsni nasljednik ugašenog *Nacionala*, također je poznat po senzacionalističkom pristupu. No za razliku od *Novosti*, koje svojom uređivačkom politikom jasno iskazuju svoje političke stavove, uredništvo *Aktuala* za senzacionalizmom u prvom planu poseže zbog veće čitanosti. U analiziranom razdoblju u ovom tjedniku su objavljena tri članka – dva intervjua i jedna analiza, koji su sadržavali afirmativan ton prema LGBT zajednici. Uredništvo i novinari/ke *Aktuala*, iako nisu rabili

³⁵ Uz *Jutarnji list*, koji se također nalazi u vlasništvu *Europapress Holdinga*, *Globus* je prvi donio priču kojom se razotkrila pozadina inicijative *U ime obitelji*: „U ime tri obitelji - Tajne veze bogatih vođa katoličkog pokreta za promjenu Ustava“, Dora Koretić, 14. lipnja 2013.

diskriminirajuću terminologiju, pokazali su se slabim poznavateljima/icama preporučene .

U poslovnom tjedniku *Lider* zabilježene su dvije objave. U skladu sa specijalizacijom ovog lista, novinari/ke *Lidera* orijentirali su se na marketinške teme vezane uz inicijativu U ime obitelji, odnosno istup Blanke Vlašić, koja je sudjelovala u kampanji Inicijative, a kojima je povod za tekst bio upravo odnos slavni osoba i brendova koje reklamiraju. Novinari/ke i urednici/e *Lidera* rabili su neutralan pristup i pokazali su se osrednjim poznavateljima preporučene terminologije.

Na Internet portalu *Tportal.hr* objavljen je veći broj duljih članaka što predstavlja iskorak u odnosu na članke na drugim analiziranim portalima i budući da su na internetskim portalima većinom zabilježene kraće novinarske forme. Analiza je pokazala da uredništvo *Tportala* rijetko poseže za senzacionalizmom, pa najveći broj naslova ima informativnu, odnosno neutralnu intonaciju. U analizi članaka nije zabilježena ni jedna negativna reakcija novinara/ke na LGBT teme, već su oni u najvećem broju pozitivne orijentacije. Urednici/e i novinari/ke *Tportala* pokazali su se kao izvrsni poznavatelji/icama preporučene terminologije.

Na portalu *Index.hr* zabilježen je najveći broj kraćih novinarskih formi i najveći broj senzacionalističkih naslova koji su, doduše, imali pozitivan prizvuk naspram LGBT temama. Uz neutralne tekstove, novinari/ke ovog portala često su pisali afirmativne članke. U analiziranim naslovima *Index.hr-a* nije zabilježena diskriminirajuća terminologija, a uredništvo je najčešće rabilo preporučenu terminologiju. Za razliku od urednika/ca, novinari/ke ovog portala pokazali su se osrednjim poznavateljima preporučene terminologije.

Danas.hr portal je na kojem je također zabilježen najveći broj objava kratkih novinarskih formi koje spadaju u informativni okvir. Poput *Index.hr-a*, i na *Danas.hr-u* je zabilježen veliki broj senzacionalističkih naslova, no oni su također u najvećem broju slučajeva bili pozitivno orijentirani. Analizom pokazuje da su novinari/ke ovog portala o LGBT temama najčešće pisali u pozitivnim okvirima, a pohvalna je činjenica da u analiziranom razdoblju nije zabilježen ni jedan negativan tekst. Analizirana terminologija u naslovima u najvećem broju slučajeva odgovara preporučenoj, dok je u tekstovima uočena drugačija praksa. To ukazuje da su urednici/e portala *Danas.hr* bolji poznavatelji/ice preporučene terminologije od novinara/ki.

³⁶ Najčešće su neprimjereno rabili izraz *homoseksualci*

6. POPIS KORIŠTENE LITERATURE

- Andrews, Edna (1996) *Cultural Sensitivity and Political Correctness: The Linguistic Problem of Naming*, American Speech Vol. 71, No. 4, Columbia University Press, New York
- Anić, Klaić i Domović (2002) *Rječnik stranih riječi*, Sani-plus, Zagreb
- Carter, David, (2011) *Stonewall - Pobuna koja je rasplamsala gej revoluciju*, Zagreb Pride, Zagreb
- Entmanm, Robert M. (1993) *Framing: Toward a Clarification of a Fractured Paradigm*, Journal of Communication 43 (4): 51 – 58, Washington
- Kanižaj, Igor (2006) *Manjine između javnosti i stvarnosti, ICEJ i Sveučilišna knjižara*, Zagreb
- Lori (2004) *LGBT*, Lori, Rijeka
- Lori (2004) *Mediji i LGBT zajednica- priručnik za novinare i novinarke*, Lori, Rijeka
- Malović, Stjepan (2005) *Osnove novinarstva*, Golden marketing – Tehnička kultura, Zagreb
- Malović, Stjepan (2007) *Vjerodostojnost novina*, ICEJ, Zagreb
- Malović, Stjepan; Vilović, Gordana (2004) *Tabloidization Conquers Quality Press*, u Quality Press in Southeast Europe, ur. Orlin Spassov, Southeast European Media Centre, Sofia.
- Poštić, Jelena; Đurković, Svetalana; Hodžić, Amir (2008) *Kreacija Spola? Roda?*, Ženska Soba, Zagreb - Sarajevo
- Vukmanović, Radmila (ur) (2006) *Analiza terminologije koja se odnosi na LGBTIQ populaciju u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini*, Udruženje Q, Banja Luka

Internetske stranice

- www.novilist.hr
- www.ori.hr
- www.jutarnji.hr
- www.zagreb-pride.net
- www.queer.ba
- www.hjp.srce.hr

7. PRILOZI

Instrument za analizu

1. NAZIV LISTA/Internet portala

1. Jutarnji list
2. Večernji list 3. Novi list
4. Slobodna Dalmacija
5. 24 sata
6. Globus
7. Novosti
8. Aktual
9. Lider
10. Tportal.hr
11. Index.hr
12. Danas.hr

2. NAJAVA TEKSTA NA NASLOVNOJ STRANICI

1. da
2. ne

3. TIP ČLANKA

1. vijest i kratka vijest (do 10 redaka)
2. kratki članak (iznad 10 redaka – do pola stranice)
3. članak (pola do 1/1)
4. veliki članak (1/1 do 2/1)
5. reportaža (1-2 stranice)

-
6. pismo čitatelja
 7. komentar
 8. intervju
 9. analiza
 10. crtica
 11. fotovijest
 12. ispravka
 13. ostalo

4. AUTOR ČLANKA

1. autorski rad, novinar (ime navesti u listi za kodiranje)
2. agencijska vijest
3. redigirana agencijska vijest (HINA, F.P.)
4. redakcijski tekst (bez potpisa ili potpis redakcije)
5. ostalo

5. VIZUALNA PREZENTACIJA ČLANKA

1. fotografija
2. ilustracija (crteži)
3. grafika (tabele, grafovi, mape) 4. ostalo
5. nema je

6. POVEZANOST TEKSTA I FOTOGRAFIJE - ILUSTRACIJE

1. fotografija se odnosi na sadržaj teksta
2. fotografija se ne odnosi na sadržaj teksta 3. teško je odrediti
4. ne odnosi se vidljivo na sadržaj teksta

7. TIP NASLOVA

1. senzacionalistički intoniran
2. informativan
3. teško je odrediti
4. ostalo

8. TIP NADNASLOVA

1. senzacionalistički intoniran
2. informativan
3. teško je odrediti
4. ostalo

9. TIP PODNASLOVA

1. senzacionalistički intoniran
2. informativan
3. teško je odrediti
4. ostalo

10. VRIJEDNOSNA ORIJENTACIJA NASLOVA

1. pozitivna
2. negativna
3. neutralna
4. teško je odrediti

11. VRIJEDNOSNA ORIJENTACIJA NADNASLOVA

1. pozitivna
2. negativna
3. neutralna
4. teško je odrediti

12. VRIJEDNOSNA ORIJENTACIJA PODNASLOVA

1. pozitivna
2. negativna
3. neutralna
4. teško je odrediti

13. ODNOS NASLOVA I TEKSTA

1. naslov je u izravnoj vezi sa sadržajem teksta
2. naslov je u posrednoj vezi s predmetom (asocijacija, metafora)
3. naslov nije u vezi s predmetom izvještavanja

14. ODNOS NADNASLOVA I TEKSTA

1. naslov je u izravnoj vezi sa sadržajem teksta
2. naslov je u posrednoj vezi s predmetom (asocijacija, metafora)
3. naslov nije u vezi s predmetom izvještavanja

15. ODNOS PODNASLOVA I TEKSTA

1. naslov je u izravnoj vezi sa sadržajem teksta
2. naslov je u posrednoj vezi s predmetom (asocijacija, metafora)
3. naslov nije u vezi s predmetom izvještavanja

16. TEMA ČLANKA

1. izvještavanje o događaju – Zagreb Pride, Split Pride, Marš za bračnu jednakost
2. izvještavanje o događaju – U ime obitelji
3. svakodnevni život
4. političko-pravni aspekti- ostvarivanje prava
5. isključivo političke teme
6. kulturne teme
7. poznati pojedinci i javne osobe
8. obrazovanje i odgoj
9. aktivnosti za stabilizaciju, razne akcije, okrugli stolovi, tribine
10. ostalo

17. KARAKTERISTIKE IZVORA

1. navodi se samo jedan izvor
2. navode se dva izvora
3. navode se tri i više izvora
4. navodi se neimenovani izvor
5. ne navodi se izvor

18. SELEKCIJA IZVORA

1. jednostranost
2. dvostranost 3. pluralnost
4. nemoguće je utvrditi

19. OKVIR TEKSTA I

1. pozitivan (informativan)
2. negativan (kritički)
3. konfliktan
4. diskriminirajući
5. afirmativan
6. neutralan
7. teško je odrediti

20. OKVIR TEKSTA II

1. informativni – izvještavanje o događaju, osobi, donosi neke nove informacije
2. evaluacijski – analize, procjene, prognoze, osvrti, komentari
3. eksplanacijski

21. VRIJEDNOSNA ORIJENTACIJA ČLANKA PREMA LGBTIQ ILI TEMI KOJA SE ODNOSI NA LGBT

1. pozitivna
2. negativna
3. neutralna
4. teško je odrediti

22. NOSITELJ ULOGE- GLAVNI IZVOR INFORMACIJA

1. glas naroda
2. LGBT osoba
3. U ime obitelji (član, rukovodstvo, volonteri)
4. aktivist za ljudska prava (ostalo)

5. političar
6. državni službenik
7. umjetnik
8. znanstvenik (pravnik, psiholog)
9. zabavljač
10. novinar
11. sportaš
12. pripadnik desno orijentirane organizacije
13. predstavnik vjerske zajednice
14. ostalo

23. NOSITELJ ULOGE- OSOBA KOJA JE U FOKUSU ČLANKA

1. anketirani čovjek na ulici
2. LGBT osoba
3. U ime obitelji (član, rukovodstvo, volonteri)
4. aktivist za ljudska prava (ostalo)
5. političar
6. državni službenik
7. umjetnik
8. znanstvenik (pravnik, psiholog)
9. zabavljač
10. novinar
11. sportaš
12. kolektivitet – LGBT zajednica općenito
13. kolektivitet – svi građani općenito

-
14. pripadnik desno orijentirane organizacije
 15. predstavnik vjerske zajednice
 16. ostalo

24. KORIŠTENA TERMINOLOGIJA U NASLOVU

1. nediskriminirajuća/ podudara se s normiranom terminologijom
2. nediskriminirajuća/ ne podudara se s normiranom terminologijom
3. diskriminirajuća
4. govor mržnje
5. ostalo

25. KORIŠTENA TERMINOLOGIJA U NADNASLOVU

1. nediskriminirajuća/ podudara se s normiranom terminologijom
2. nediskriminirajuća/ ne podudara se s normiranom terminologijom
3. diskriminirajuća
4. govor mržnje
5. ostalo

26. KORIŠTENA TERMINOLOGIJA U PODNASLOVU

1. nediskriminirajuća/ podudara se s normiranom terminologijom
2. nediskriminirajuća/ ne podudara se s normiranom terminologijom
3. diskriminirajuća
4. govor mržnje
5. ostalo

27. KORIŠTENA TERMINOLOGIJA U TEKSTU- NOVINAR

1. nediskriminirajuća/ podudara se s normiranom terminologijom
2. nediskriminirajuća/ ne podudara se s normiranom terminologijom
3. diskriminirajuća
4. govor mržnje
5. ostalo
4. teško je odrediti
5. ostalo

29. KORIŠTENA TERMINOLOGIJA U TEKSTU- ANALIZA IZJAVE IZVORA

1. nediskriminirajuća/ podudara se s normiranom terminologijom
2. nediskriminirajuća/ ne podudara se s normiranom terminologijom
3. diskriminirajuća
4. govor mržnje
5. ostalo

***UPISATI NASLOV U LISTU ZA NASLOV**

Dodatak: Medijsko praćenje aktivnosti Inicijative U ime obitelji i kampanje Građani glasuju protiv

Nakon provjerenih i prihvaćenih potpisa za održavanje referenduma te odluke Sabora o raspisivanju referenduma za ustavnu definiciju braka kao zajednice muškarca i žene, u medijskom prostoru glavnina članaka odnosi se na temu referenduma.

Slijedom rezultata istraživanja koji su prikazi u ovom istraživačkom izvještaju, Udruga Cenzura Plus je u periodu od 01.10.2013. do 01.12.2013. prikupljala članke objavljene na 12 web portala i tiskovina o aktivnostima *Inicijative U ime obitelji*, te kampanje *Građani glasuju protiv*, oko koje su se okupile organizacije civilnog društva i brojni podržavatelji/ce koji su bili protiv promjene ustava i uskraćivanja prava na brak LGBT osobama.

U vremenskom periodu od 2 mjeseca prikupljeno je prema ključnim riječima više od 450 članaka koji su objavljeni na 12 portala i u tiskovinama te su analizirani prema varijablama kao i prethodno istraživanje, s time što je ubačena varijabla o broju članaka s fokusom na *Inicijativu* u usporedbi s onima gdje je kampanja *Građani glasuju protiv* u fokusu radnje. Obzirom da u analizi nije primijećeno značajnije odstupanje od rezultata istraživanja analiziranih članaka tijekom prikupljanja potpisa, isti nisu objavljeni u ovom izvještaju u tabličnoj formi, a fokus je na usporedbi broja objavljenih tekstova o aktivnostima *Inicijative U ime obitelji* spram kampanje *Građani glasuju protiv*.

Prema rezultatima analiziranih članaka objavljenih u sljedećim medijima: *Jutarnji list*, *Večernji list*, *Novi list*, *Slobodna Dalmacija*, *24 sata*, *Globus*, *Novosti*, *Aktual*, *Lider*, *Tportal.hr*, *SlobodnaDalmacija.hr*³⁷, *Index.hr* i *Danas.hr*; najveći broj analiziranih članaka je objavljen u Novom listu (20,1%), na Indeks.hr (16,3%), na Tportal.hr (12,8%), te u Slobodnoj Dalmaciji (10,1%), i to u formi vijesti, 28% i kratkog članka, 34% te su uglavnom autorski radovi novinara/ki (85,7 %) ili redakcijski tekstovi (8%).

Dalje, primijećeno je u svim analiziranim člancima navođenje jednog do maksimalno dva izvora (59%), što ukazuje i na jednostranost analiziranih tekstova (68,9%), dok je vrijednosna orijentacija članka uglavnom neutralna, 68%, negativna 14% i pozitivna 12%.

Markić želi spriječiti da gay parovi dobiju ista prava kao oni normalni

Izvor: Tportal.hr; 29.11.2013.

Kada je riječ o nositelju uloge u članku glavni izvor informacija i nositelj uloge u člancima, jest predstavnik/ca *Inicijative U ime obitelji*, 32,9%; zatim LGBT osoba 12,4 %, pripadnici desno orijentiranih i vjerskih zajednica, 8% te javne osobe, 8% i aktivisti za ljudska prava oko 5,9%.

³⁷ S portala SlobodnaDalmacija.hr analizirani su oni članci koji nisu objavljeni u tiskanom izdanju

Biskupi zovu na referendum: Glasajte 'ZA' i molite za obitelj

HBK poziva sve vjernike i građane dobre volje da glasaju 'ZA' na referendumskom pitanju o braku. Tvrdi da se time ne ugrožavaju drugačija osobna opredjeljenja

Utorak, 19. 11. 2013. u 10:12 Piše: 24sata

Izvor: 24sata; 19.11.2013.

Terminologija koja se koristi u člancima i dalje je uglavnom nediskriminirajuća, ali se podudara s normiranom terminologijom (58,7%); nediskriminirajuća terminologije koja se ne podudara s normiranom jest prisutna u 28% analiziranih članaka, diskriminirajuće jest terminologije u 6% članaka, dok nije zabilježen ni u ovoj analizi govor mržnje.

Inicijativa *U ime obitelji* i podržavatelji su u medijskom prostoru, točnije analiziranim člancima tijekom ovog istraživanja, bili zastupljeni u medijskom prostoru u većem postotku (69%) u odnosu na kampanju *Građani glasuju protiv* i aktivnosti vezane za *glas protiv na referendumu* koji su u većoj mjeri bili zastupljeni na web portalima (Index.hr; 29,6%; Tportal.hr 19, 8%) i u Novom listu (11,4%) u odnosu na tiskana izdanja i portale Slobodne Dalmacije i 24 sata koji su u većem postotku pratili Inicijativu *U ime obitelji*, dok je tiskovno i elektronsko izdanje Jutarnjeg lista u gotovo jednakom postotku

izvještavalo kako o Inicijativi (49%) tako i o aktivnostima protiv uskraćivanja prava na brak LGBT osobama (51%).

ZAGREB PRIDE 'Ne odlučuje o definiciji obitelji, nego o braku. 'U ime obitelji' lažu!'

Izvor: Jutarnji list, 27.11.2013.

~~CENZURA~~ PLUS

UDRUGA ZA PROMICANJE Ljudskih
PRAVA I SLOBODA
ASSOCIATION FOR PROMOTION OF
HUMAN RIGHTS AND MEDIA FREEDOMS

Ovaj projekt financira
Europska unija

URED ZA UDRUGE
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nacionalna
zaklada za
razvoj
civilnoga
društva